

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

Факултет „Национална сигурност и отбрана“

Катедра „Национална и международна сигурност“

Дипломна работа

на тема

**„Предизвикателства пред интеграцията на страните от
Западните Балкани в Европейския съюз”**

за придобиване на образователна степен „МАГИСТЪР“ по „Национална сигурност и отбрана“

Дипломант: Михаела Фролошка

София

2023

Съдържание

Увод	3
Глава Първа Модел на интеграция в ЕС на Балканските държави	6
○ Стъпки на европейска интеграция	7
○ Исторически преглед	8
○ Процес Ройомон	9
○ Регионален подход	10
○ Процес на стабилизиране и асоцииране	10
○ Пакт за стабилност на Югоизточна Европа	11
○ Процес на сътрудничество в Югоизточна Европа	13
○ Съвет за регионално сътрудничество	14
○ Берлински процес	14
○ Централноевропейското споразумение за свободна търговия	15
○ Предприсъединителна помощ	16
○ Безвизов режим на пътуване	16
○ Случаят с Хърватия	17
○ Случаят с Турция	18
Глава Втора Напредък на страните в процеса на присъединяване	20
○ Албания	23
○ Босна и Херцеговина	27
○ Косово	31
○ Северна Македония	35
○ Сърбия	39
○ Черна гора	43
Глава Трета Политически, икономически и социални предизвикателства пред европейската интеграция на страните от Западните Балкани	49
○ Политически	52
○ Икономически	57
○ Социални	58
○ Умора от разширяването	60
○ Сектор за сигурност	61
○ Влияние на трети страни	62
○ Нерешими проблеми със суверенитета	63
○ Възможни сценарии	67
○ Препоръки към ЕС	69
Общи изводи	70
Заклучение	71
Приложения	74
Използвана литература	91

Увод

По време на Първата Световна война, Балканите стават известни като барутния погреб на Европа. И макар от тогава да са изминали десетилетия и широката европейска общност да е забравила ужасите на войната, Балканският полуостров пази спомена за миналото. За съжаление, това не е само спомен. Защото и до днес в региона се наблюдават зони на политическа нестабилност и открити конфликти. Историческата съдба на региона се обуславя от нейното ключово геополитическо разположение. Сблъсъкът на Изтока и Запада, исляма и християнството.

Балканите извървяват дълъг път към мира и стабилността. И докато Словения, Гърция, България, Румъния и Хърватия вече са пълноправни членове на Европейския съюз, останалите държави от Балканите – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора все още не са се присъединили към ЕС. В последното десетилетие обаче държавите от Западните Балкани попаднаха в центъра на вниманието на Европейския съюз. След разпадането на Югославия и последвалите тежки етнически войни, широко разпространена престъпност, риск от тероризъм и зараждащото се политическо и икономическо влияние на трети страни, Европейският съюз осъзна, че регионът представлява едно от най-големите предизвикателства за сигурността в настоящата политическа обстановка.

Войната в Украйна подсили още повече вече съществуващите проблеми в региона, водейки до огромна инфлация, проблеми в сферата на енергетиката и туризма. Войната в Украйна хвърли светлина и върху друг наболял проблем – общата външна политика на ЕС. Докато Северна Македония, Черна гора, Албания и Косово съгласуваха позицията си относно войната и наложиха санкции на Русия, Сърбия и Република Сръбска в Босна и Херцеговина

отказаха да осъдят действията на Руската федерация, а Сърбия не наложи санкции. Това поставя въпроса за присъединяването на държавите от Западните Балкани в ЕС на дневен план и задава важни въпроси – дали ЕС не е направил грешка като е забавил процесите в този регион? Дали държавите ще успеят да преодолеят предизвикателствата, които ги спират? Дали не е твърде късно? Това от своя страна превръща въпроса за присъединяването на държавите от Западните Балкани в една от най-важните теми за Европейския съюз в момента. Темата за Западните Балкани отново връща своята **актуалност**, след години, в които регионът беше оставен на заден план.

С промяната на геополитическата обстановка в света, **значимостта** на Западните Балкани и тяхното присъединяване към ЕС се увеличава, и преодоляването на предизвикателствата пред страните от региона се превръща в основен проблем за ЕС.

Обект на дипломната работа е процесът на интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС, а **предметът** на изследването е свързан с предизвикателствата, пред които се изправят страните.

Целта на дипломната работа е да се изследват основните предизвикателства пред интеграцията на страните от Западните Балкани в Европейския съюз чрез анализ на средата за сигурност в региона и перспективите за разрешаване на локалните политически, икономически и социални проблеми.

За постигане на целта се решават следните изследователски **задачи**: анализиране на методите на европейска интеграция, проучване на прогреса на

страните от Западните Балкани, както и синтезиране на основните предизвикателства, пред които се изправят страните.

Приложени са традиционните **методи за научно изследване**:

- анализ на ситуацията и документален анализ;
- проучване на информационните източници за нуждите на всички изследователски задачи;
- теоретичен анализ и синтез;
- системен и факторен анализ;
- преход от висока степен на абстрактно към конкретно и обратно.

Първа глава ще разгледа модела на интеграция в ЕС на Балканските държави. За целта ще бъде направен исторически преглед на региона, както и анализ на правните и икономическите инструменти, които ЕС използва в подкрепа на интеграцията на държавите от Западните Балкани. Ще бъдат разгледани в дълбочина процеса на европейска интеграция, стъпките, които кандидат-членките трябва да извървят, както и критериите, които трябва да покрият, за да се присъединят към Съюза. Ще бъде разгледан и един успешен, и един неуспешен пример на държави, поели по пътя на европейската интеграция.

Втора глава ще се запознае с напредъка на страните в процеса на присъединяване, като анализира прогреса на всяка една от държавите.

Трета глава ще анализира предизвикателствата пред интеграцията на страните от Западните Балкани в Европейския съюз. За целта държавите ще бъдат разгледани по политически, икономически и социален принцип и ще бъдат предложени възможни сценарии, които могат да улеснят просеца.

Глава Първа

Модел на интеграция в ЕС на Балканските държави

Европейският съюз извървява дълъг път в своето развитие – от политически съюз, който се стреми да предотврати нова разрушителна война на европейския континент, през икономически съюз, който цели насърчаване на икономическия растеж на страните членки чрез създаване на територия без вътрешни граници и обединяване на икономическия потенциал.¹ Днес, Европейският съюз е съюз между 27 европейски държави, които са постигнали високо ниво на интеграция, социален и икономически прогрес, както и обща територия на свобода, правосъдие и сигурност.

В последния повече от половин век, ЕС се разширява неимоверно, приемайки в своите предели 22 нови държави.² Днес съюзът има население от 450 млн. души³ и се нарежда на челните места на световната сцена по конкурентноспособност, икономика и БВП. ЕС е лидер и сред демократичните страни, поддържайки върховенството на закона, демокрацията и свободите в своите предели. Това прави ЕС привлекателен за много страни, които биха искали да се присъединят към Съюза. Процесът на присъединяване на нови държави членки обаче е дълъг и труден. Европейските институции са създали изисквания, които всяка държава трябва да спазва, за да може да кандидатства за членство. Методичното и постепенното следване на условията за присъединяване позволява по-голяма прозрачност и предвидимост на процеса.

¹ Виж Приложение 9

² Виж Приложение 8

³ Евростат, Промяна на населението - Демографски баланс и груби проценти на национално ниво, 2023, прегледано на:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_GIND_custom_3762014/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=b101ce63-1b83-427a-ae48-ef616ebfca56

В тази глава ще анализирам стандартния процес на разширяване на ЕС, както и ще направя по-обстоятелствен преглед на региона. Ще разгледам модела на интеграция на Балканските държави в ЕС, подхода и политиката на ЕС в региона и ще направя паралел с присъединителния път на две кандидат-членки – една неуспешна и една успешна.

Стъпки на европейска интеграция

Стъпките на европейската интеграция могат да бъдат предприети от всяка държава, която зачита демократичните принципи на ЕС и е готова да се съобразява с европейското право. Страна потенциален кандидат трябва да установи дипломатически отношения с ЕС и да подаде заявление за кандидатстване. Това от своя страна заедно с дълга и сложна процедура⁴, по време на която страните-кандидатки трябва да докажат на европейските институции, че са способни да изпълняват задълженията на пълноправна членка на Съюза.

За да се стигне до присъединителни преговори обаче, кандидат-членката трябва да отговаря на няколко установени критерии. Тези критерии се наричат още „критерии от Копенхаген“, тъй като са приети в Копенхаген през 1993 г.

Те са:

- „стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, както и зачитането и закрилата на малцинствата;

⁴ Виж приложение 10

- функциониращо пазарно стопанство и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС;
- възможност за изпълнение на задълженията на членството, включително и капацитет за ефективно прилагане на правилата, стандартите и политиките, които съставляват законодателния корпус на ЕС („достиженията на правото “), както и придържане към целите на политическия, икономическия и паричен съюз.“⁵

В тази глава ще разгледам по-подробно пътя на държавите от Западните Балкани по изпълнението им на необходимите критерии и помощта, която Европейския съюз им оказва в тази нелека задача.

Исторически преглед

До края на 80-те години на миналия век Европейският съюз не проявява задълбочен интерес към Западните Балкани. ЕС няма формулирана обща политика към държавите от тази част на Европа, но поддържа по-близки отношения с Гърция (която вече се е присъединила към ЕС) и Турция – която е определена от САЩ като важен стратегически партньор. За останалите държави от региона ЕС има диференциран подход, който може да бъде обяснен със сложната политическа обстановка. До този момент Албания е била изолирана от целия свят, България е смятана за най-верен политически партньор на СССР в региона, а разпадането на Югославия води до ожесточени

⁵ Европейска Комисия, Европейска политика за съседство и преговори за разширяване (Генерална дирекция Съседство и преговори за разширяване), Критерии за присъединяване, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en

военни действия между бившите югославски републики. Това от своя страна ще принуди ЕС да наложи санкции и да проведе хуманитарни акции в региона – основната цел е възвръщане на мира – възможността за европеизиране на тази част от Европа в този момент изглежда невъзможна.⁶

Политиката на ЕС към Западните Балкани се променя през 1995 г. Тогава е подписано Дейтънското споразумение, с което е сложен край на войната в Босна и Херцеговина.⁷ ЕС осъзнава важността на стабилизирането на региона, който е опустушен и икономически изостанал. С цел изпълняване на целите, въведени от Дейтънските споразумения, ЕС създава процеса Ройамон.

Процес Ройамон

Процесът е създаден през 1996 г. Целта му е да стимулира създаването на регионални проекти, които да подпомогнат развитието на гражданското общество в държавите от Западните Балкани, както и установяване на демократични процеси. Това би засилило интеграционните процеси на Балканите. Главна цел на процеса е установяване на междуправителствени отношения между страните на Балканите, което да позволи започване на преговори.⁸ Напредъкът, който процесът постига, е минимален – но се поставя основата на бъдещите проекти на ЕС в региона.⁹ А именно: Регионален подход.

⁶ Пенкова, М., Политиката на Европейския съюз към Балканските държави, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2019, прегледано на: <https://ejournal.vfu.bg/pdfs/3-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%A1-2019.pdf>

⁷ Национален музей на Американската дипломация, Дипломацията слага край на война: Дейтънските споразумения, прегледано на: Diplomacy Ends a War: The Dayton Accords - The National Museum of American Diplomacy (state.gov)

⁸ Виж бележка 6

⁹ Бакалова, М., Първанов, А., Политическо сътрудничество на Балканите: Вътрешни импулси и външни фактори, 2021, прегледано на: https://www.researchgate.net/publication/353417921_POLITICESKOTO_STRUDNICESTVO_NA_BALKANITE_VTRESNI_IMPULSI_I_VNSNI_FAKTORI

Регионален подход

Съветът на ЕС създава Регионален подход през 1997 г. Подходът е естествено продължение на политиката на Съюза, с което ЕС иска да покаже своята ангажираност към региона, като в същото време се поучи от предишните си грешки. Специфичната характеристика, която отличава Регионален подход от Ройамонския процес е двустранната насоченост. Програмата се концентрира само върху страните от Западните Балкани, като се стреми да изгради двустранни отношения между правителствата на държавите и ЕС.¹⁰ Също така Регионален подход разработва програми, съобразяващи се със спецификата на региона, които целят да развият сътрудничеството в региона чрез трансгранични инициативи.¹¹ Регионален подход поставя стабилните основи, върху които стъпва най-важната програма на ЕС на Балканите: Процес на стабилизиране и асоцииране.

Процес на стабилизиране и асоцииране

Най-силно взаимодействие между ЕС и държавите от Западните Балкани настъпва чрез Процеса на стабилизиране и асоцииране. Процесът е стартиран през 1999 г. и се основава на ясно определени договорености между двете страни, изградени чрез подписване на Споразумения за стабилизиране и асоцииране. Целта на тези споразумения е създаване на структури за близко сътрудничество между ЕС и балканските страни, като двете страни поемат отговорности от политическо, икономическо и социално естество и период за тяхното изпълнение. Споразумението включва:

¹⁰ Виж бележка 6

¹¹ Европейски парламент, Фактически справки за Европейския съюз, Западните Балкани, прегледано на: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/168/the-western-balkans>

- асиметрична либерализация на търговията;
- икономическа и финансова помощ, подкрепа за бюджета и платежния баланс;
- подкрепа за демократизиране и изграждане на гражданско общество;
- хуманитарна помощ за бежанци, възвръщеници и други обществено чувствителни групи;
- сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи;
- развитие на политически диалог.¹²

Ръководен орган на Процеса е Съветът за стабилизиране и асоцииране, който следи за изпълнението на зададените цели и заседава веднъж годишно.¹³ Процесът се оказва най-ценният инструмент на ЕС в модела на интеграция на държавите от Западните Балкани. Той е използван „като шапка“ на всички други инициативи на Съюза в политиката му към Западните Балкани. Процесът на стабилизиране и асоцииране за една държава, подписала Споразумение с ЕС, продължава до момента, в който държавата се присъединява към ЕС.

Пакт за стабилност на Югоизточна Европа

Пактът за стабилност на Югоизточна Европа е политически инструмент, създаден през 1999 г. с цел подпомагане на страните от Западните Балкани в

¹² Сивов, В., Балканите в миналото и днес, Европейската стратегия на интеграция на Балканите, Международна политика- Правно-историческия факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски – Благоевград, 2007, прегледано на: <http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?id=1&rid=334&lang=bg>

¹³ Виж бележка 11

постигане на икономически и социален просперитет, установяване на мир и върховенство на закона.¹⁴ Пактът е междуправителствена и междуинституционална инициатива, която се намира под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.¹⁵ Той не е правен инструмент само на ЕС, като в него са включени и международни финансиращи институции, САЩ, Русия, Турция и др.

Целите на Пакта може да се разглеждат като естествено продължение на целите на предходните инициативи: поддържане на добросъседските отношения между държавите в региона, създаване на общ пазар, изграждане на демократично общество, с финална цел – интегриране на държавите от Югоизточна Европа в ЕС.¹⁶ Основен акцент на Пакта е тревожната икономическа изостаналост на региона и развиване на дългосрочен план за преодоляването ѝ. Мандатът на Пакта продължава осем години, през които са финансирани инфраструктурни проекти на стойност повече от 5,4 млрд. евро и 500 млн евро за въпроси, свързани с бежанците.¹⁷ През 2008 г. Пактът е заменен от нова инициатива на ЕС – Съвет за регионално сътрудничество.

¹⁴ Съвет на ЕС, Предложение за решение на Съвета относно назначаване на специален координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа (представено от Комисията) /* COM/2007/0563 окончателен */, 2007, прегледано на: EUR-Lex - 52007PC0563 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

¹⁵ Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Пакт за стабилност, Бяла книга за корпоративно управление в Югоизточна Европа, прегледано на:

<https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/33639267.pdf>

¹⁶ Малкидис, Т., Пактът за стабилност и Югоизточна Европа, Тракийски университет „Демокрит“, прегледано на:

http://ip.swu.bg/pluginfile.php/29/mod_data/content/3111/5%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.pdf

¹⁷ Парламентарна асамблея, Напредък по Пакта за стабилност за Югоизточна Европа: засилване на сигурността и политическата стабилност чрез икономическо сътрудничество, 2002, прегледано на:

<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9938&lang=EN>

Процес на сътрудничество в Югоизточна Европа

Поредната инициатива за развитие на Балканите е Процесът на сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е положено през 1996 г. от България. Форматът е диалог на дипломатическо и политическо ниво, който цели да засили връзките между страните в региона и да стабилизира Балканите. В Процеса участват Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Гърция, Република Македония, Република Молдова, Румъния, Сърбия, Република Турция, Хърватия и Черна гора.¹⁸

Страните-членки приемат Хартата за добросъседски отношения, стабилност и сътрудничество в Югоизточна Европа¹⁹, която цели постигане на сътрудничество в областта на сигурността, икономиката, правосъдието и социалните въпроси и интеграция на всички държави-участнички в Европейския съюз. Процесът е смятан за един от най-големите успехи на българската демокрация. Освен активна роля в Процеса, България продължава да работи за европейската перспектива на Западните Балкани и на европейската политическа сцена. По време на първото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., основен мотив на българската политика бе именно възобновяване на усилията на ЕС за присъединяване на страните от Западните Балкани.²⁰

¹⁸ Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ, Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа, прегледано на: <https://rspcsee.org/?lng=bg>

¹⁹ Република България, Министерство на външните работи, Югоизточна Европа, прегледано на: <https://www.mfa.bg/bg/3107>

²⁰ РЕШЕНИЕ за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), Народно събрание на Република България, прегледано на: https://eu2018bg.bg/upload/612/BG_POSITION+OF+THE+NATIONAL+ASSEMBLY.pdf

Съвет за регионално сътрудничество

Съветът за регионално сътрудничество е оперативна група със седалище Сараево, която се състои от представители на над 45 държави, както и от международни финансови институции.²¹ Съветът работи в посока насърчаване и финансиране на програми по 5 основни направления: сътрудничество в областта на сигурността, инфраструктура и енергетика, правосъдие и вътрешни работи, икономическо и социално развитие, както и изграждане на човешки капитал и парламентарно сътрудничество.²² Съветът е все още функциониращ инструмент.

Берлински процес

През 2014 г. стартира още една инициатива на ЕС по пътя за присъединяване на Западните Балкани към ЕС – Берлинският процес. Процесът не разполага със собствен бюджет, с който да финансира проектите си. Финансирането идва от няколко партньори, сред които националните бюджети на държавите от Западни Балкани, Инструмента за предприсъединяване и международните финансови институции.²³ До днес са проведени повече от 8 срещи на високо ниво по процеса, последната от които през октомври 2023 г. в Тирана. Основните приоритети на Процеса са двустранните спорове между държавите от Западните Балкани, икономическо управление и свързаност, социални въпроси, сътрудничество с гражданското общество.²⁴ На последната засега среща е гласувано да бъдат отпуснати 9

²¹ Съвет за регионално сътрудничество, прегледано на: <https://www.rcc.int/pages/2/about-us>

²² Съвет за регионално сътрудничество, Брошура на Съвета за регионално сътрудничество, прегледано на: <http://vssold.justice.bg/bg/evro/srs/pril-2.pdf>

²³ Институт за сътрудничество и развитие, Обсерватория за регионално сътрудничество Берлинският процес, прегледано на: <https://cdinstitute.eu/orc/the-berlin-process/>

²⁴ Европейски парламент, Брифинг, Берлинският процес на Западните Балкани:

милиарда евро безвъзмездно финансиране по бъдещия Инструмент за предприсъединителна помощ за сближаване на региона с ЕС, 1 милиард евро в подкрепа на свързаността в региона, както и гаранционен механизъм за Западни Балкани, който трябва да привлече инвестиции на стойност повече от 20 милиарда евро.²⁵

Централноевропейското споразумение за свободна търговия

Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) носи своето начало от 1992 г. когато Полша, Чехословакия и Унгария подписват договор за свободна търговия. В следствие към договора се присъединяват още държави - България, Румъния и Словения. Членството на тези държави в ЦЕФТА приключва с присъединяването им към ЕС. От 2007 г. насам, членове на ЦЕФТА са и Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия и Косово.²⁶ Хърватия напуска договора през 2013 г. Целта на договора е да се създаде територия, на която да има свободна търговия и конкурентноспособност между страните-членки чрез постепенното премахване на митата.²⁷

Условията за присъединяване към ЦЕФТА са членство на държавата в Международната търговска организация, подписано споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, както и подписване на споразумение с ЦЕФТА. Смята се, че членството в ЦЕФТА служи като подготвителен механизъм за държавите-членки за европейския пазар.

Нов импулс за регионално сътрудничество, 2016, прегледано на: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586602/EPRS_BRI%282016%29586602_EN.pdf

²⁵ Транспортна общност, Заключение на председателя, 2020, прегледано на: https://transport-community.org/wp-content/uploads/2021/02/Chairs-Conclusions_Sofia-2020.pdf

²⁶ [Централноевропейско споразумение за свободна търговия \(ЦЕФТА\) \(bcci.bg\)](http://www.bcci.bg)

²⁷ Официален сайт на Централноевропейско споразумение за свободна търговия, прегледано на: <https://cefta.int/about/>

Предприсъединителна помощ

Като част от Процеса на стабилизиране и асоцииране, ЕС създава и Инструмент за предприсъединителна помощ през 2007 г. Предприсъединителната помощ финансира пътя на кандидат-членките чрез предоставяне на финансова помощ. Програмата работи в пет основни направления: институционално изграждане, трансгранично сътрудничество, регионално развитие, развитие на човешките ресурси и развитие на селските региони.²⁸ Според последни данни, за периода 2021-2027, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ ЕС ще отпусне пакет от 14 милиарда евро на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.²⁹

Безвизов режим на пътуване

Още един механизъм за интегриране на държавите от Западните Балкани в ЕС е безвизовият режим на пътуване. От 2009 г. насам гражданите на Северна Македония, Черна гора и Сърбия получават безвизов достъп до страните от ЕС. Гражданите на Албания и Босна и Херцеговина имат това право от ноември 2010 г., а през април 2023 г. Европейският парламент гласува това право и на гражданите на Косово, като се очаква решението да влезне в сила от 2024 г.³⁰ Свободното движение на гражданите от Западните Балкани в Шенгенското пространство подготвя държавите за присъединяване към ЕС и улеснява

²⁸ Сивов, В., Балканите в миналото и днес, Европейската стратегия на интеграция на Балканите, Международна политика- Правно-историческия факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски – Благоевград, 2007, прегледано на: <http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?id=1&rid=334&lang=bg>

²⁹ Европейска Комисия, Предприсъединителна помощ, прегледано на: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/pre-accession-assistance_en

³⁰ Виж бележка 11

достъпа до европейския пазар, което изпраща ясен сигнал, че ЕС приема сериозно интеграцията на Западните Балкани в своите предели и е готов да положи необходимите усилия в тази посока.

Случаят с Хърватия

Хърватия е първата държава от Западните Балкани, която успешно извървя пътя на европейската си интеграция. Страната минава по същите стъпки, по които вървят и останалите държави от Западните Балкани – за периода 1991-1995 г. Хърватия получава хуманитарна помощ от ЕС в размер на над 240 млн. евро за справяне с последствията от войните, в периода 2000-2006 г. – получава над 500 млн. евро.³¹ През 2001 г. страната подписва Споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, което влиза в сила през 2005 г. Преговорите започват още същата година, а последната преговорна глава е затворена през 2012 г. Година по-късно страната става официална членка на ЕС.³² Причината за по-бързото присъединяване на Хърватия към ЕС се крие в няколко фактора – по-бързото ѝ възстановяване след разпадането на Югославия, стабилната икономика и напредък, засилена работа върху правата на малцинствата и провеждане на необходимите реформи, които са заложили в първоначалния предприсъединителен план на ЕС.³³

³¹ Виж бележка 25

³² Виж Приложение 11

³³ Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Доклад за напредъка на Хърватия в покриването на международните задължения от 2001 година насам, 2006, прегледано на: <https://www.osce.org/files/f/documents/1/e/19519.pdf>

Случаят с Турция

Не това е сценарият с Турция. Турция е страната, която извървява най-дълъг предприсъединителен път. Първата заявка за членство на Турция в ЕС датира от 1959 г. Следват години на напредък и застои в отношенията, включване на Турция в митнически съюз с ЕС през 1995 г. Основен напредък може да се отбележи след началото на новия век, когато през 2004 г. Турция изпълнява Копенхагенските критерии, а преговорният процес започва през 2005 г. Турция получава предприсъединителна помощ, както и кредити от Европейската инвестиционна банка.³⁴ Въпреки всичко, Турция все още е само кандидат-членка на ЕС. Застоят в процеса на Турция може да бъде обяснен с нестабилната политика на страната по отношение на демокрацията и върховенството на закона.

Успешният пример на Хърватия дава надежда на държавите от Западните Балкани, че могат да извървят успешно пътя на европейската си интеграция и да станат пълноправни членове на Европейския съюз. В последните 30 години Европа осъзна важната роля, която Балканите играят за цялостта на Европейския континент и неговата позиция на обединен и напълно интегриран континент на международната политическа сцена. Това дава нов стимул на Европейския съюз да инвестира усилия и икономически ресурси в страните от Западните Балкани.

Последните 20 години на тясно сътрудничество между ЕС и балканските

³⁴ Виж бележка 25

държави доказаха, че регионалното сътрудничество с помощ от ЕС помага на страните от региона в интеграцията им. От друга страна, страните от Балканите осъзнаха важността на Европейската взаимопомощ и позитивното влияние на Европейския съюз в региона. Изпълняването на Критериите от Копенхаген се превърна в стимул за държавите да намалят конфликтите помежду си, да инвестират в икономическото си развитие и да разботят в посока на разрешаване на етническите си междуособици.

Макар проевропейските тенденции вече да са видими на Балканите, шестте държави от региона вървят с различно темпо по своя път на европейска интеграция. В следващата глава ще разгледаме напредъка на страните в процеса им на присъединяване и ще анализираме потенциала, които притежават и с който могат да реализират европейските си цели.

- Балканите играят важна роля за позицията на ЕС на международната сцена. Сътрудничеството на ЕС и Западните Балкани играе незаменима роля в интеграцията на региона.
- Множеството инициативи на ЕС през годините водят до значителен напредък. Най- успешната инициатива на ЕС в процеса на интеграция на Западните Балкани е Процесът на стабилизиране и асоцииране.
- Процесът на стабилизиране и асоцииране на страните от Западните Балкани бе специално създаден модел, който показва голямата ангажираност на ЕС в региона.
- Вече има държави от Балкания полуостров, които са успели да се присъединят към ЕС, което дава надежда, че европейската интеграция е постижима цел.

Глава Втора

Напредък на страните в процеса на присъединяване

Европейският съюз и неговите страни-членки водят дългогодишна политика на стабилизиране и асоцииране с държавите от Западните Балкани. Вече повече от 20 години съюзът показва своята подкрепа към региона, а през 2019 г. Съветът на Европейския съюз *„потвържди ангажимента си към разширяването, което остава ключова политика на Европейския съюз...и продължава да представлява стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, просперитета, сигурността и стабилността в Европа“*.³⁵

Във времена на геополитическа конкуренция и несигурност, пълноправното членство на държавите от Западните Балкани в ЕС носи своите политически, икономически и стратегически ползи на Съюза. Балканите остават ключа към стабилна и обединена Европа. Но присъединяването на държавите от региона би донесло просперитет и стабилност и на двете страни само ако то бъде изпълнено според установените правила.

Процесът на присъединяване към Европейския съюз е сложна процедура, която продължава дълги години. Договорът на Европейския съюз³⁶ дава право на Съюза да присъединява нови членове, ако те са покрили „критериите от Копенхаген“. Бъдещите членки трябва да отговарят на

³⁵ Съвет на ЕС, Заключение на Съвета относно процеса на разширяване и стабилизиране и асоцииране, 2019, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/#:~:text=The%20Council%20reaffirms%20its%20commitment%20to%20enlargement%2C%20which,and%2015%20December%202006%20and%20subsequent%20Council%20conclusions>

³⁶ Официален вестник на Европейския съюз, Консолидирани текстове на Договора на Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз, 2016, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT>

изисквания в три основни направления: политически, икономически и административни. Веднъж покрили основните изисквания, страните-кандидатки започват преговори със Съвета по преговорните глави.³⁷ Преговорите по отделните глави може да отнемат години, тъй като Европейската Комисия наблюдава отблизо и анализира политиката на страната-кандидат, а „затварянето“ на една глава може да се случи само след като Комисията е заключила, че страната-кандидат е изпълнила предварително заложените изисквания. Процесът на присъединяване може да започне чак след като всички страни членки на ЕС са удовлетворени от напредъка на страната-кандидат по всички преговорни глави.³⁸

Процесът на стабилизиране и асоцииране на страните от Западните Балкани поставя и допълнителни изисквания към държавите – като развиване на добросъседски отношения и увеличаване на регионалното сътрудничество. От своя страна, Европейският съюз подпомага държавите от региона чрез установяване на безмитен режим, финансова и икономическа помощ, предоставяне на инструменти за гарантиране на демокрацията и правовата държава.³⁹ Напредъкът на всяка кандидат-членка се оценява индивидуално от Европейската Комисия, която публикува доклад всяка година.

Докладът прави задълбочен анализ на развитието на държавите по различните преговорни глави: Глава 1 – Основи на присъединителния процес, който разглежда функционирането на демократичните институции, реформата

³⁷ Виж Приложение 1

³⁸ Европейска Комисия, Европейска политика за съседство и преговори за разширяване (Генерална дирекция Съседство и преговори за разширяване), Стъпки към присъединяване, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/steps-towards-joining_bg

³⁹ Процес на стабилизиране и асоцииране, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/BG/legal-content/glossary/stabilisation-and-association-process.html>

в публичната администрация, върховенството на закона и спазването на основните човешки права, както и наличието на функционираща икономика. Глава 2 от доклада анализира добросъседските отношения между държавите от Западните Балкани и как отделните страни допринасят за това. Глава 3 от годишния доклад анализира способността за поемане на ангажиментите свързани със самото членство в Европейския съюз- именно осигуряване на възможност за свободно развитие на вътрешния пазар във всичките му аспекти – от свободно движение на стоки, до осигуряване на свободна конкуренция между играчите на пазара.

Макар и бавно, кандидат-членките на ЕС изпълняват поетите ангажименти като част от процеса на стабилизиране и асоцииране. Успешното присъединяване на Хърватия към ЕС през 2013 г. дава надежда на шестте страни от Западните Балкани, че процесът по присъединяване може да бъде успешен. Към днешна дата, Албания и Северна Македония изглеждат най-близо до евентуално присъединяване. Черна гора и Сърбия са успели да затворят само минимален брой от преговорните си глави, Босна и Херцеговина тепърва ще започне работа по преговорите, а Косово все още е със статут на потенциална кандидат- членка.

В тази глава ще анализирам напредъка на страните от Западните Балкани в процеса им на присъединяване към ЕС. Ще бъде разледана хронологията на отношенията на всяка държава с ЕС, както и основните проблеми, характерни за всяка от държавите.

Албания

Кандидатура за членство в ЕС

Албания подава документи за членство в Европейския съюз на 24 април 2009 г.⁴⁰ През 2010 г. Европейската Комисия излиза със становище относно кандидатурата на Албания за членство в ЕС.⁴¹ В становището Комисията анализира способността на Албания да поеме задълженията, произтичащи от членство в Съюза, както и дава препоръки за извършване на реформи в няколко отрасли с цел адаптиране на държавата към правната, административната и институционалната система на ЕС. Две години по-късно Комисията предлага на Албания да бъде даден статут на кандидат-членка, а през юни 2014 г. Съветът на Европейския съюз дава на Албания статут на страна кандидатка за членство в ЕС.⁴² Преговорите с Албания започват през 2020 г.⁴³ и страната напредва бързо в работата си по преговорните глави.⁴⁴

⁴⁰ Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Албания, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/enlargement/albania/>

⁴¹ Европейска Комисия, Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Становище на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз, 2010, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0680:FIN:BG:PDF>

⁴² Съвет на ЕС, Заключение на Съвета относно Албания, 2014, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/media/21900/143354.pdf>

⁴³ Европейска Комисия, Европейска политика за съседство и преговори за разширяване (Генерална дирекция Съседство и преговори за разширяване), Албания, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/albania_bg

⁴⁴ Виж Приложение 2

Годишен доклад на Европейската Комисия

Последният годишен доклад на Европейската Комисия за Албания е от октомври 2022 г.⁴⁵ Основното послание, което Комисията излага е, че Албания е успяла да постигне значителен напредък в своите реформи в последните години, като е изпълнила заложените цели. Но Комисията приканва Албания да работи по-усилено в борба с корупцията по високите етажи на властта.

Политически критерии

Една от належащите реформи в Албания е тази на публичната администрация. В последния си доклад Комисията отчита умерен напредък в този ресор. Албания разраства информационните си системи и онлайн услуги, но в същото време създава агенции, без ясно очертани правила за тяхното съществуване, както и назначава хора на длъжности на високо ниво, без ясно аргументирани критерии.

Друг ресор, който е от особено значение за Европейския съюз, е съдебната система. Комисията оценява напредъка в съдебната система на Албания. През 2022 г. са назначени нови съдии както в Конституционния, така и във Върховния съд на Албания, което улеснява работата на съдилищата. Това обаче е малка стъпка напред, тъй като ефективността на съдебната система в Албания се оценява като ниска – съдебните процеси се проточват с години, което води до малък брой приключени дела. Докладът отбелязва, че Албания показва желание за промяна, провеждайки проверки на съдии и прокурори, за които има съмнение в корупция. Много от проверките довеждат до уволнения

⁴⁵ Съвет на ЕС, Доклад за Албания за 2022 г., 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13497-2022-INIT/en/pdf>

и прекратяване на мандати.

Албания извършва множество реформи и в борбата срещу корупцията. Това е един от основните фактори, заставащ на пътя на страната към европейската ѝ интеграция. Специализираните структури за борба с корупцията водят разследвания както към членове на администрацията – като бившия главен прокурор и бившия министър на вътрешните работи, така и към членове на съдебната система. Европейската Комисия оценява усилията на Албания и в борбата срещу организираната престъпност. Страната работи в близко сътрудничество с европейските институции като Европол и Евроджъст и постига резултати в превенцията на производството и търговията на наркотични вещества. Комисията обаче настоява повече усилия да бъдат положени в областта на прането на пари и трафика на хора.

Икономически критерии

Докладът на Комисията отчита разрушаващите последици, които икономиката на Албания усеща от войната в Украйна. Нивата на инфлация надвишават очакваните, което от своя страна вдига цените и намалява инвестициите в страната. Въпреки това се наблюдават реформи с цел увеличаване на приходите на хазната и подобряване на бизнес климата в страната, с цел привличане на нови бизнеси. Комисията обаче очаква труден път за Албания в това направление, поради ниското ниво на технологично знание, пропуски в образователната система, както и недостатъчни нива на инвестиции в научноизследователска дейност.

От друга страна, Албания е добре подготвена за вътрешния пазар на ЕС. Страната вече има изградено законодателство в областта на свободното

движение на стоки, услуги, хора и капитал и показва добро развитие в областта на интелектуалното право. Страната подсилва митническите си органи, които трябва да се справят с контрабанда на стоки, но прави значителна крачка назад, след като през 2022 г. прие закон, който позволява данъчна и наказателна амнистия за недеklarирани имуществва в големи размери. Това потенциално може да превърне Албания в икономика, използвана за пране на пари.

Албания е страната от Западните Балкани, която е най-близо до членство в ЕС. Страната показва бързи темпове на растеж, както и ангажираност в процеса на интеграция. Албанската страна извървява дълъг икономически път от най-бедната държава в цяла Европа и показва амбиция за адаптация към европейските норми и правила. Имайки предвид, че вече са проведени заключителни срещи по Глава 1 и 2 от преговорния пакет, най-вероятният следващ член на ЕС ще бъде именно Албания.

Босна и Херцеговина

Кандидатура за членство в ЕС

Босна и Херцеговина подава документи за членство в ЕС през февруари 2016 г. Три години по-късно Европейската Комисия дава препоръки относно 14 основни приоритета, върху които страната трябва да работи, за да може да изпълни основните изисквания за кандидат-член на Съюза. Част от приоритетите включват реформи в областта на върховенството на закона, публичната администрация, спазването на основните човешки права, борба с корупцията и организираната престъпност.⁴⁶ Няколко години по-късно - през 2022 г., Комисията предлага на Съвета на ЕС да се предостави на Босна и Херцеговина статут на страна кандидат. От декември 2022 г. страната получава официално статута на страна кандидат-член.⁴⁷ Официалните срещи по преговорните глави тепърва предстоят.

⁴⁶ Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Босна и Херцеговина, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/bosnia-herzegovina/>

⁴⁷ Виж Приложение 3

Годишен доклад на Европейската Комисия

Всяка година Комисията публикува доклад, който анализира постигнатите успехи в просеца на стабилизиране и асоцииране. Последният доклад за Босна и Херцеговина е от октомври 2022 г. За съжаление, общите заключения на Комисията са, че страната е постигнала ограничен прогрес в приемането на необходимите реформи.⁴⁸

Политически критерии

Европейската Комисия отчита политическата ситуация в държавата като основна спънка в присъединяването към ЕС. През 2022 г. партиите на автономна област Република Сръбска са блокирали законодателни предложения, което е причинило застой в реформите. Опитът на тези партии да изземат всички държавнически функции и да оттеглят Република Сръбска от вече съществуващи държавни органи, създавайки паралелно ниво на управление в страната, значително застрашава не само навременното изпълнение на заложените от ЕС изисквания, а и присъединяването към Съюза като цяло. Страната не е изпълнила и поетите ангажименти да промени законовата си рамка, така че да съответства на Европейската конвенция за правата на човека. Въпреки това докладът констатира умерен напредък в областта на публичната администрация, където в последната година са приети няколко реформи- като нова стратегия за публичните финанси.

Слабо звено от подготовката на Босна и Херцеговина се оказва съдебната

⁴⁸ Съвет на ЕС, Доклад за Босна и Херцеговина за 2022 г., 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13588-2022-INIT/en/pdf>

й система. Комисията констатира, че през последната година, не е постигнат напредък в тази област. Липсват ясни правила за назначаване, повишаване и подвеждане под дисциплинарна отговорност на съдии и прокурори, поставя под съмнение не само независимостта на съдебната система, а и желанието на политическите сили да положат усилия за провеждане на съдебна реформа. Това от своя страна води до увеличаване на нивата на корупция и организирана престъпност.

Борбата с корупцията и организираната престъпност се оказва огромна пречка на Босна и Херцеговина по пътя на европейските ѝ амбиции. Според последни заключения на Европейската Комисия, в тази област не е постигнат никакъв напредък. В страната се наблюдава липса на политическо желание за реформи. Парламентът е отхвърлил проектозакон за конфликт на интереси, законодателството на страната пречи за правилната работа и сътрудничеството между органите на реда, липсва изграден механизъм за взаимопомощ между местните власти и европейските институции Европол и Евроджъст. Това позволява на престъпните организации в страната да развиват свободно незаконния си бизнес, в повечето случаи трафик на наркотици. Има данни и за действащи терористични клетки на територията на страната, което застрашава сигурността на целия регион.

Икономически критерии

Що се отнася до икономическите показатели, докладът на Комисията отчита влошаване през последната година. Страната не е изградила функционираща пазарна икономика, вътрешният пазар е фрагментиран поради влошаващата се политическа обстановка. Босна и Херцеговина няма ясен план

за дългосрочно развитие и не въвежда мерки, които биха могли да помогнат за справяне с икономическите предизвикателства като инфлацията и възможната рецесия. Това означава, че икономиката на страната не е готова да се справи с конкурентния натиск на европейските икономики, което е едно от основните изисквания за членство в ЕС.

Ключова част от подготовката на страната за европейска интеграция би изиграло приемане на законодателство, което да улеснява свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал, както и изграждане на политика за насърчаване на конкурентноспособността.

Въпреки официалния статут на страна кандидат на ЕС, Босна и Херцеговина трябва да извърви много дълъг път до своето присъединяване. Етническите междуособици застрашават постигнатия минимален напредък, а липсата на политическа амбиция за реформи забавя допълнително присъединителния процес. По всичко личи, че страната няма да успее да изпълни изискванията с темпото, с което всички се надяваха, и ще изостане от някои от останалите страни от Западните Балкани.

Косово

Кандидатура за членство в ЕС

Косово все още не е кандидат-член на Европейския съюз. За момента страната все още е потенциален кандидат. Една от основните пречки за получаване на официален статут на кандидат-член е, че страната не е официално призната за независима държава от пет от страните-членки на Европейския съюз – Испания, Словакия, Гърция, Кипър и Румъния.⁴⁹ Други две от държавите от Западните Балкани – Сърбия и Босна и Херцеговина също не приемат независимостта на Косово. Въпреки това Европейският съюз подписва Споразумението за стабилизиране и асоцииране през 2016 г., а през 2020 г. включва Косово в Икономическия и инвестиционен план за подкрепа и сближаване на Западните Балкани до ЕС.⁵⁰ На страната ѝ предстои много дълъг път към европейската интеграция, който първо трябва да мине през нормализиране на дипломатическите отношения със Сърбия.

⁴⁹ Европейски парламент, Фактически справки за Европейския съюз, Западните Балкани, прегледано на: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/168/the-western-balkans>

⁵⁰ Виж Приложение 4

Годишен доклад на Европейската Комисия

Макар Косово все още да няма официален статут на страна кандидат-член на ЕС, Европейската Комисия изготвя ежегоден доклад за напредъка на страната. Последният публикуван доклад е от октомври 2022 г. Европейската Комисия анализира напредъка на Косово, но отбелязва, че успешния път на страната по пътя на европейската интеграция минава през нормализиране на отношенията със Сърбия.⁵¹

Политически критерии

Докладът оценява вътрешнополитическата ситуация в страната като сложна. Трудното събиране на кворум забавя приемането на законодателство. Етническите разногласия в страната не стихват, дори години след края на войните. Сръбската държава насърчава сръбското мнозинство в северната част на Косово да не се подчинява на правовия ред, установен от Прищина. Това води до ескалация на напрежението и до въоръжени сблъсъци между етническите групи.⁵² Външнополитическата ситуация е дори по-сложна. Сърбия и Босна и Херцеговина отказват да признаят независимостта на Косово, както и пет стани членки на ЕС. За момента това се явява непреодолима пречка пред европейското бъдеще на страната, защото едно от основните изисквания на ЕС е всяка бъдеща членка на съюза да е разрешила териториалните си спорове.

⁵¹ Съвет на ЕС, Доклад за Косово за 2022 г., 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13587-2022-INIT/en/pdf>

⁵² БНР, Сблъсъци между полицията и сърби в Северно Косово, 2023, прегледано на: <https://bnr.bg/post/101830074/sblasaci-mejdu-policiata-i-sarbi-v-severno-kosovo>

Според доклада, Косово е и в много ранен етап на развитие на съдебната си система. Той оценява съдебната система като зависима от външно влияние, което прави съдиите и прокурорите уязвими на корупция и увеличава неефективността на съдебния процес.

Докладът разглежда в дълбочина и усилията на Косово в борбата с организираната престъпност и отчита необходимост от по-голяма политическа воля в тази насока. Законовите уредби трябва да бъдат включени в действие, особено в северната част на страната. Комисията препоръчва окончателни съдебни решения по делата за корупция и подвеждане под наказателна отговорност на виновните лица. Според заключенията на Европейската Комисия, Косово е изложено на риск от радикализация и в частност тероризъм и насилствен екстремизъм. Комисията отчита напредъка на Косово в тази област, особено в периода след приемането на Съвместния план за действие за борба с тероризма за Западните Балкани.⁵³

Икономически критерии

Що се отнася до икономическите критерии, Косово е в начален стадий на формиране на пазарна икономика. Докладът стига до заключението, че страната се е справила с икономическата криза и нарастващата инфлация по време на пандемията, но високото ниво на корупция, недостатъчно високото ниво на спазване на закона, както и широкоразпространена корупция допринасят за бавното развитие на частния сектор. Това допълнително води до покачване на цените в страната. Това от своя страна показва ограничената

⁵³ Европейски парламент, Съвместен план за действие за борба с тероризма за Западните Балкани, 2018, прегледано на: https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files_en?file=2018-10/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf

възможност на страната да се справи с конкуренцията на европейския пазар.

Според заключенията на доклада, за момента страната изостава в усилията си да направи реформи в областта на търговията, но се очаква след ратифицирането на допълнителните протоколи на Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА)⁵⁴, търговията и пазара на услуги да се развият допълнително.

От всички шест страни от Западните Балкани, Косово е най-изостанало по пътя на европейската си интеграция. Първа стъпка в изпълнението на европейските амбиции на страната би била нормализиране на отношенията със Сърбия, което се очертава да бъде трудно – въпреки насърчавания от ЕС диалог между двете държави. Слабата икономика, етническите противоречия и липсата на управленчески амбиции за реформа правят присъединяването на Косово в ЕС изглежда неясно – поне в обозримото бъдеще.

⁵⁴ Българска търговско-промишлена палата, Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), прегледано на: https://www.bcci.bg/bulgarian/cefta/cefta_ch.htm

Северна Македония

Кандидатура за членство в ЕС

Северна Македония подава своята кандидатура за членство в Европейския съюз на 22 март 2004 г. Малко повече от година по-късно – през декември 2005 – страната получава статут на кандидат-член на ЕС. Европейската Комисия препороръчва преговорите да започват през 2009 г.⁵⁵ Но Съветът на Европейския съюз решава да започне преговори за присъединяване едва през 2020 г. Основна причина за забавянето на преговорния процес е спорът за името на Република Македония между Гърция и Република Македония. След подписване на Преспанското споразумение⁵⁶ през 2018 г. и постигане на окончателен консенсус за името на държавата, Гърция оттегля вето си и подкрепя държавата като стратегически партньор по пътя ѝ към ЕС. Друга спънка на Северна Македония се оказва българското вето. Двете държави все пак достигат до споразумение относно спорните въпроси по история, език и правата на българското малцинство⁵⁷, което позволява да започне преговорния процес през 2022 г.⁵⁸

⁵⁵ Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Северна Македония, прегледано на:

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/republic-north-macedonia/>

⁵⁶ Колекция от договори на ООН, Гърция и Бивша югославска република Македония, Окончателно споразумение за уреждане на различията, както е описано в Резолюции 817 (1993) и 845 (1993) на Съвета за сигурност на ООН, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяване на стратегическо партньорство между страните.

Преспа, 17 юни 2018 г, прегледано на: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/55707/PartI-55707-0800000280544ac1.pdf>

⁵⁷ Държавен вестник на Република България, Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, 2018, прегледано на:

<https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=123506>

⁵⁸ Виж Приложение 5

Годишен доклад на Европейската Комисия

През октомври 2022 г. Европейската Комисия официално публикува годишния си доклад относно напредъка на Северна Македония. Основното заключение на Комисията е, че Северна Македония е постигнала напредък в реформите си и е изпълнила част от предварително зададените цели. Европейската Комисия представя и няколко направления, в които държавата трябва да извърши допълнителни реформи.⁵⁹

Политически критерии

Комисията отчита усилията на Северна Македония в укрепването на демократичните процеси, но също така отчита като основно предизвикателство изборното законодателство на страната. Нови закони трябва да бъдат приети, които да допринесат за по-прозрачни и честни избори. Докладът анализира и необходимостта от промени в Конституцията на Северна Македония с цел официализиране на правата на етническите малцинства в държавата. Комисията настоява за провеждане на належаща реформа в публичния сектор чрез използване на прозрачни кадрови правила, които базират подбора на персонал, особено по високите етажи на администрацията, въз основа на капацитет и заслуги.

Докладът на Комисията показва значителен напредък на реформите в правната сфера. Новите правила за назначаване, повишаване и освобождаване от длъжност на съдии и прокурори, както и въвеждането на автоматична система за разпределение на дела допринасят значително за повишаване на

⁵⁹ Европейска Комисия, Доклад за Северна Македония за 2022, 2022, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2022:337:FIN>

надежността на правната система.

Северна Македония показва желание да се бори с корупцията, като в последната година е имало няколко разследвания на корупционни схеми, някои от които на високо ниво. Създадена е и специализирана прокуратура, която се занимава с тези дела. В доклада Европейската Комисия прави препоръки към Северна Македония що се отнася до борбата с организираната престъпност. Страната трябва да обърне по-голямо внимание на схемите за пране на пари и други финансови престъпления, за да може да отговори на изискванията.

Икономически критерии

Комисията оценява, че Северна Македония е успяла да развие функционираща пазарна икономика. Въпреки голямата инфлация и забавянето на икономиките в Европа в следствие на войната в Украйна, страната е успяла да приеме фискални мерки, с които да облекчи икономическото напрежение. Това означава, че Северна Македония става все по-готова да приеме конкурентния натиск на единния пазар на ЕС. Въпреки това образователната система на страната все още не е готова да задоволи нуждите на трудовия пазар, като по този начин позволява недостиг на кадри и забавяне на модернизацията в определени сектори и недостатъчна конкурентноспособност.

Относно капацитета на страната да отговори на изискванията на свободния пазар на ЕС – Северна Македония все още не е достигнала пълния си потенциал в политиката на конкурентноспособност и свободното движение

на работници, което е една от основните четири свободи в ЕС. За сметка на това е постигнат голям напредък в свободата на стоки, услуги и капитали, както и умерено развитие в търговското и интелектуалното право. Работа върху икономическите критерии би повишило готовността на страната за вътрешния пазар на ЕС.

Северна Македония, заедно с Албания, провежда заключителни срещи по Глава 1 и 2 от преговорния пакет, като се очаква в следващите месеци да проведе заключителни срещи и по останалите глави. През 2020 г. Северна Македония се присъедини и към НАТО – основен идеологически партньор на ЕС, което е ясна индикация за готовността на страната да бъде партньор на ЕС. Напредъкът на страната показва желание от страна на администрацията да покрие заложените от ЕС изисквания, а с решаване на споровете с България и Гърция, пътят на страната към европейската интеграция изглежда много по-лек.

Сърбия

Кандидатура за членство в ЕС

Сърбия подава своята кандидатура за членство в Европейския съюз на 19 декември 2009 г. След положителна оценка от страна на Европейската Комисия за готовността на страната, Съвета на Европейския съюз дава статута на кандидат-член на Сърбия през март 2012 г.⁶⁰ В началото на 2014 г. е проведена първа междуправителствена конференция ЕС-Сърбия, а в края на 2015 г. са отворени и първите две преговорни глави.⁶¹ От тогава насам, двете страни са успели да отворят 22 от общо 35 преговорни глави, като само по две от главите е постигнат временен консенсус. Последната среща между представители на ЕС и Сърбия е проведена през декември 2021 г. и на нея е приложена новата присъединителна методология на ЕС.⁶² Възможна стъпка назад в отношенията между двете страни е отказа на Сърбия да наложи санкции на Русия и Беларус, по този начин отстъпвайки от общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.

⁶⁰ Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Сърбия, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/serbia/>

⁶¹ Виж Приложение 6

⁶² Европейска Комисия, Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската икономическа и социална комисията и Комисията на регионите, Засилване на процеса на присъединяване - надеждна европейска перспектива за Западните Балкани, 2020, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-02/enlargement-methodology_en.pdf

Годишен доклад на Европейската Комисия

Последният доклад на Европейската Комисия за Сърбия датира от октомври 2022 г. В него се отчита напредъка на страната в прилагането на реформи, но също така и влошаването на отношенията с Косово и нуждата от поддържането на върховенството на закона и зачитането на човешките права.⁶³ Комисията изказва притесненията си по един от основните фактори за европейска интеграция – обща външна политика и политика за сигурност на ЕС. Сърбия отказа да наложи санкции на Русия и Беларус за войната в Украйна и по този начин се разграничи от общите принципи на Съюза.

Политически критерии

Като цяло, докладът определя политическата ситуация като стабилна. Въпреки това Комисията препоръчва на сръбската държава да направи реформи, които да подобрят правата на гражданите, да увеличат независимостта на медиите и да развият допълнително свободата на изразяване. Реформи трябва да бъдат извършени и в областта на публичната администрация. Като основен проблем на демократичната система се отчита свободата на словото. Има нападения и заплахи срещу журналисти, като се е стигнало до намесата на полиция и прокуратура.

Комисията настоява Сърбия да приеме належащи реформи в съдебната си система. Целта е да се увеличи независимостта на съдиите и прокурорите, чрез постигане на прозрачно назначение на кадри в системата. Създадено е законодателство, което трябва да бъде прието.

⁶³ Съвет на ЕС, Доклад за Сърбия за 2022, 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13502-2022-INIT/en/pdf>

Борбата срещу корупцията на Сърбия е оценена от доклада като недостатъчна. Комисията препоръчва на Сърбия да изготви нова антикорупционна стратегия, за да може да се справи задълбочено с проблема. Относно борбата с организираната престъпност, констатирано е, че Сърбия вече има опит в борбата с организации с малка и средна големина, но е необходимо да работи в посока случаи с голям профил.

Икономически критерии

Икономическата ситуация на страната е оценена като добра. Сърбия има изградена пазарна икономика, която е в състояние да се възстанови след криза и да издържи на високите темпове на покачване на инфлация. Страната е показала стабилност на банковия сектор, както и бързи темпове на ръст на икономиката, предимно поради висок внос на енергия. Основен проблем на сръбската икономика остава неравнопоставеността на малките и средни предприятия, в сравнение с големите (предимно чуждестранни) предприятия. Също така се наблюдават пропуски в образователната система, чиито кадри не отговарят на нуждите на пазара. Въпреки това се отчита напредък по този фактор и се счита, че Сърбия донякъде е подготвена за конкурентния натиск, който европейския пазар би й оказал, при едно евентуално присъединяване.

Основен фактор за европейската интеграция в случая на Сърбия играе не толкова икономиката, а трудното поддържане на добросъседски отношения с някои от държавите в региона. В последните години, отношенията с Хърватия стават все по-обтегнати, а основните проблеми от външнополитическо естество са отношенията Сърбия-Косово. Въпреки постоянната европейска помощ за постигане на диалог, трайно решение на проблема не е намерено. А

то би било от огромна необходимост и за двете страни, за да могат да вървят по пътя на европейската интеграция.

От икономическа гледна точка, Сърбия е най-стабилната държава от шестте държави в Западните Балкани. Страната е поела по пътя на европейската интеграция преди много години, в които е работила по много от европейските препоръки и е провела множество реформи. Но редица действия и изявления на страната в последните няколко години, особено в областта на външната политика, поставиха под съмнение доколко Сърбия е готова да изпълни поетия ангажимент и да приеме общата политика на ЕС. Това рискува да забави значително присъединителния процес на страната, като се очаква това да се случи много години след присъединяването на Албания и Северна Македония.

Черна гора

Кандидатура за членство в ЕС

Черна гора кандидатства за членство в ЕС на 15 декември 2008 г. През 2010 г. Европейската Комисия излиза със становище, че страната е изпълнила необходимите изисквания и в края на годината Съветът на Европейския съюз дава на Черна гора статута на страна кандидат- член.⁶⁴ Две години по-късно Съветът започва официални присъединителни преговори със страната. Преговорите между двете страни обхващат стандартните 6 групи, които съдържат 35 преговорни глави. До този момент, всичките 35 преговорните глави са отворени за дебат между ЕС и Черна гора, като по три от тях е постигнат консенсус и са затворени. За момента, последната среща между двете страни е проведена през декември 2021 г., на която е разгледана ревизирана методология за разширяване.⁶⁵ Тя цели да внесе по-бързо темпо на работа по присъединителните глави като ги групира в няколко групи.⁶⁶ Новата методология ще бъде приложена в случая на Черна гора и Сърбия.

⁶⁴ Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Черна гора, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/montenegro/>

⁶⁵ Виж приложение 7

⁶⁶ Европейска Комисия, Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската икономическа и социална комисията и Комисията на регионите, Засилване на процеса на присъединяване - надеждна европейска перспектива за Западните Балкани, 2020, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-02/enlargement-methodology_en.pdf

Годишен доклад на Европейската Комисия

Последният заключителен доклад на Европейската Комисия от октомври 2022 г. отчита напредъка на страната, но набляга на огромната необходимост от реформа в съдебната власт, за да може да се установи върховенство на закона. Присъединяването към ЕС може да бъде възможно само след извършване на ключови реформи в няколко сектора.⁶⁷

Политически критерии

Политическата ситуация в страната е оценена като нестабилна. Налице е политическо напрежение между партиите, което води до липса на консенсус по важни въпроси. Това от своя страна води и до забавяне на приемането на належащи реформи. Невъзможността на Парламента да постигне мнозинство спъва и така необходимата реформа в съдебната система. Черна гора изпитва затруднения и в реформите си в публичната администрация. Страната према нов закон през 2021 г., който обаче допълнително забави напредъка в областта, поради съмнения относно критериите, които новият закон залага.

Тежка криза е обхванала съдебната система. Работата на Конституционния съд на страната е възпрепятствана от недостатъчно съдии. Липсващите съдийски квоти трябва да бъдат избрани от Парламента. Има големи съмнения относно назначенията на магистрати и независимостта на съдии и прокурори. Липсват и реформи в областта, които трябва да доближат стандартите на отчетност и прозрачност на съдебната система до тези на

⁶⁷ Съвет на ЕС, Доклад за Черна гора за 2022, 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13500-2022-INIT/en/pdf>

Европейския съюз.

Докладът на Комисията отчита напредък на Черна гора в борбата с корупцията. Агенцията с борба с корупцията показва осезаеми резултати, но Комисията дава препоръки относно подобряването на качеството на разследванията и наказателните преследвания на корупционни схеми, както и успешно завършване на дела за корупционни схеми. Страната приема и нова стратегия за борба с организираната престъпност, която цели да разследва схеми за пране на пари и финансови измами. Това е довело до увеличаване на присъдите по дела за организираната престъпност. Въпреки това Европейската Комисия отчита именно борбата срещу корупцията и организираната престъпност като ключови области, в които държавата все още трябва да работи.

Икономически критерии

Европейската Комисия оценява икономиката на Черна гора като много добра. Развитието на функциониращ вътрешен пазар върви с добри темпове, а страната е успяла да се възстанови напълно от икономическата криза през 2021 г. Това от своя страна е довело до увеличение на приходите и повишаване на жизнения стандарт. Страната е успяла да ограничи и последствията от войната в Украйна до минимум, въпреки повишаващата се инфлация. С постепенното увеличаване на туризма и пазара на труда се е подобрил значително.

Това от своя страна означава, че страната е все по-подготвена за конкурентния натиск, който би изпитала при присъединяване към Европейския съюз. Въпреки това има липси в инфраструктурата на страната, което спъва част от инвестициите. Докладът добавя, че страната е извършила реформи и в

другата област, която е от голямо значение за ЕС – конкурентноспособност, след създаване на програма за икономически реформи.

Черна гора отбелязва значителен прогрес в своето развитие и показва голям икономически възход. От шестте държави от Западните Балкани, Черна гора е държавата, която има най-стабилна икономика, с капацитет да се адаптира най-бързо към европейския конкурентен пазар. За момента обаче съдебната система и запазване на върховенството на закона изостават от заложените цели и могат да доведат до забавяне в европейската интеграция на страната. Въпреки това страната се придържа изцяло към външната политика на ЕС и координира действията си с европейските институции. Това показва желанието на страната за по-нататъшна интеграция и би играло важна роля в по-скорошното присъединяване на Черна гора към Европейския съюз.

Европейският съюз инвестира сили и финансови средства в интеграцията на страните от Западните Балкани от години. Шестте страни поддържат тесни връзки с институциите на ЕС още от началото на този век и в последните двадесет години са проведени десетки срещи между партньорите, с цел страните от региона бавно, но сигурно да започнат да изпълняват заложените цели и да извършват необходимите реформи, които да доведат до стабилизиране на икономическата ситуация, установяване на върховенство на закона и максимално доближаване до жизнения стандарт на страните членки на ЕС.

За съжаление, процесът на интеграция на страните от Западните Балкани се оказва по-бавен от предвиденото. Първоначалната прогноза за официално присъединяване на страните беше 2025 г. С приближаване на този период става ясно, че нито една от страните няма да успее да изпълни поставените ѝ условия навреме. Албания и Северна Македония са единствените държави, които са достатъчно напреднали в процеса на интеграция и асоциация, но дори за тях се очаква да се присъединят към Европейския съюз най-рано през 2030 г. Сърбия и Черна гора са затворили само минимален брой преговорни глави, на Босна и Херцеговина ѝ предстои да започне преговорния процес, а Косово все още е със статут на държава кандидатка.

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора се изправиха пред различни предизвикателства, които им попречиха по пътя им към европейската интеграция. От проблеми със съдебната власт до тлеещи етнически конфликти в границите на държавите, Западните Балкани се оказаха важна, но трудна цел на Европейския съюз.

- Албания е страната от Западните Балкани, която е най-близо до членство в ЕС. Именно Албания е най-вероятният следващ член на ЕС.
- Босна и Херцеговина трябва да извърви много дълъг път до своето присъединяване. Етническите междуособици са най-голямото предизвикателство пред страната и застрашават постигнатия минимален напредък.
- Косово е най-изостанало по пътя на европейската си интеграция от шестте страни от Западните Балкани. Първа стъпка в изпълнението на европейските амбиции на страната би била нормализиране на отношенията със Сърбия, което се очертава да бъде трудно.
- Северна Македония провежда заключителни срещи от преговорния пакет и присъединяването ѝ заедно с Албания е вероятно. За момента Албания и Северна Македония са единствените държави, които са достатъчно напреднали в процеса.
- Макар и най-стабилна от икономическа гледна точка от шестте държави в Западните Балкани, Сърбия не изглежда готова да приеме общата политика на ЕС, което е основно изискване за членство.
- Черна гора е държавата, която има най-стабилна икономика, но изпитва проблеми с върховенството на закона. Но Черна гора има най-голям капацитет да се адаптира бързо към европейския конкурентен пазар.
- Процесът на интеграция на страните от Западните Балкани се оказва по-бавен от предвиденото.

Глава Трета

Политически, икономически и социални предизвикателства пред европейската интеграция на страните от Западните Балкани

През последните повече от 30 години, държавите на Балканския полуостров са постигнали голям напредък. Част от тях вече са пълноправни членове на Европейския съюз, а останалите са поели по пътя на европейската интеграция. Част от държавите вече са членове и на НАТО, което гарантира ангажираността им към евроатлантическите ценности и желанието им за активно сътрудничество.

Европейският съюз, чрез свои програми и инициативи, както и чрез сътрудничеството на своите членки от Балканите, ясно декларира желанието си да изгради просперитет и стабилност в региона. Чрез създаването на икономически, политически и социални връзки с държавите от Западните Балкани, Съюзът подкрепя изграждането на демократичните ценности и идеали в региона.

Въпреки големия напредък на държавите и дългия път, извървян от периода на разпадането на Югославия и последвалата разруха, държавите от Западните Балкани все още не са членове на Европейския съюз, а според някои експерти дори са се върнали назад по пътя на своята интеграция. Тази тенденция е притеснителна за Европейските институции, както и за НАТО, тъй като Западните Балкани са интегрална част от европейския континент, както и от демократичния свят.

Това връщане назад се дължи на притеснителни тенденции в региона – както от политическо, икономическо и социално естество, така и от гледна точка на сигурността на региона. В следващата глава ще бъдат разгледани предизвикателствата пред държавите от Западните Балкани по пътя им към европейската интеграция, ще бъдат предложени възможни сценарии за решаването на проблемите в региона, както и ще бъдат дадени препоръки на ЕС в мисията му по присъединяване на държавите от Западни Балкани към европейското семейство.

Предизвикателствата пред Западните Балкани могат да се категоризират като политически, икономически и социални. От политическо естество са проблемите на страните с режимите на управление, високите нива на корупция, ниското ниво на демократичност, което от своя страна води до значителното намаляване на свободата на словото. Страните от региона още изпитват проблеми в съдебната система и поддържането на върховенството на закона, което позволява обсебването на държавите от частни интереси. Липсата на значителен напредък и проточването на присъединителния процес пък от своя страна намалява доверието в местното население към Европейския съюз и перспективата за присъединяване.

Тежко е положението на страните от Западни Балкани и в икономически аспект – страните продължават да имат много по-ниско БВП в сравнение със средното за Европейския съюз. Този фактор беше допълнително влошен от икономическата криза и КОВИД кризата, които допринесоха за забавянето на развитието на икономиките в региона.

Това от своя страна доведе до много предизвикателства от социална гледна точка. Масова емиграция в посока Западна Европа, отрицателен прираст на населението, недостатъчно високо ниво на образование, тлеещо етническо напрежение и трудното запазване на баланса между малцинствата.

Проблемите обаче трябва да се търсят и по-дълбоко. Макар и избухването на нови войни в региона на етническа база да изгражда малко вероятно, проблемът със сигурността на държавите от региона остава на дневен ред. Тероризъм, трафик, организирана престъпност са само част от проблемите на вътрешнополитическата сцена.

Проблеми има и от външнополитическа гледна точка – влияние на трети страни, което може да отдалечи региона от демократическите ценности, умора в европейските граждани от бързото разширяване на Европейския съюз в последните 20 години, както и проблеми от естеството на международното публично право – неразрешимият казус със суверенитета на Косово и неразрешимите гранични спорове, стават трудно преодолими пречки пред региона.

Политически предизвикателства

○ Политически режим

Според последни проучвания⁶⁸, политическите режими в страните от Западните Балкани не могат да бъдат определени като демократични. Босна и Херцеговина например може да се определи като „популистка автократия“, а Сърбия като „автократизираща държава“. Това контрастира с политическите режими в страните от Западна Европа, които могат да бъдат определени като „либерални демокрации“. Демокрацията представлява една от основите на евроатлантическата общност и без нея страните от Западните Балкани не могат да бъдат приети в ЕС. Борбата за демокрация обаче би била трудна, тъй като елитите в тези държави имат полза от провалящите се демократични институции.

○ Институционални проблеми

Процесът на присъединяване на страна към Европейския съюз изисква наличието на подготвени кадри от страната кандидат-член, които да познават добре европейското законодателство и институционални процеси. Западните Балкани обаче срещат трудност от административна гледна точка – недостиг на достатъчно добре подготвени кадри, които могат да работят в и с европейските институции след приключване на присъединителния процес. Подобряването на административния капацитет на държавите обаче е забавено от липсата на прозрачност на управлението.

⁶⁸ Анджелич, Н., Режимите на Западните Балкани между европейската демокрация и автократията. В: Covid-19, Държавна власт и общество в Европа. Европейският съюз и неговите съседи в глобализирания свят, 2022, том 5. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91073-0_3

○ **Корупция**

Нивото на корупция в Западните Балкани е високо. Корумпираните елити на държавите управляват европейските фондове, като голяма част от средствата попадат в партийните каси. По този начин, макар и неволно, Европейският съюз „финансира“ корупцията.⁶⁹ Но ЕС е поставен в омагьосан кръг – той има нужда от съдействието на управляващите режими, за да прокарва необходимите реформи, които да помогнат на държавите по пътя им към европейската интеграция. Управляващите режими обаче са избрани по корумпиран начин. Това на практика означава, че ЕС разчита на недемократични правителства да прокарват демократични реформи, които биха отслабили властта им.

○ **Демократичен рейтинг, свобода на словото, медии**

Според годишния доклад за състоянието на човешките права в света на Амнести Интърнешънъл⁷⁰ страните от Западните Балкани изостават от повечето от другите страни що се отнася до демокрацията и свободата на словото. Според последни данни в региона все още има заплахи срещу журналисти и защитници на човешките права, междуетническото напрежение е изострено от пропаганда, оргазинирани са съдебни преследвания срещу граждани, които изразяват мнение, различно от общоприетото.

○ **Обществено мнение**

Друг основен проблем пред присъединяването на държавите от Западните Балкани към ЕС е общественото мнение. Наблюдава се увеличаване на броя на

⁶⁹ Вентхолт, Н., ЕС и Западните Балкани: Предизвикателствата сменят облика си, 2020, Клингендал спектейтър, прегледано на: <https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/eu-and-western-balkans-challenges-changing-shape>

⁷⁰ Доклад на Амнести Интърнешънъл 2022/23: Състоянието на човешките права в света, прегледано на: <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/>

населението в региона, което не смята, че членство в Съюза е правилното решение за бъдещето. Едва 60% от гражданите на шестте страни подкрепят процеса на евроинтеграция.⁷¹ Причините за зараждащия се евроскептицизъм могат да се търсят в проточилия се повече от 20 години предприсъединителен процес без постигнат значителен напредък. От шестте страни, Сърбия отбелязва най-голям спад на доверие към Съюза, като едва 43% от гражданите желаят членство в ЕС.⁷² Причина за намаляването на влиянието на ЕС сред хората в региона може да се търси и в увеличаващото се влияние на Русия и други страни.

○ **Националистически вълни**

Разочарованието от европейската идея на свой ред води до възраждането на националистическата идея. Най-силно изразени са националистическите настроения в Сърбия, Косово и Босна и Херцеговина. По време на изборите в Босна и Херцеговина през 2018 г. лидерът на Република Сръбска призовава за независимост на областта,⁷³ което разклаща и без това нестабилния етнически мир в страната. Напрежението между Косово и Сърбия, което бе отново разпалено през 2023 г.⁷⁴, поставя на преден план въпроса за съдбата на сръбското малцинство около Косовска Митровица. Преди години бе прокарана и идеята за „Велика Албания“, която цели да обедини в една държава всички територии, в които албанското население е преобладаващо.⁷⁵ Може да се

⁷¹ БНР, Важна ли е за Германия интеграцията на Западните Балкани, 2022, прегледано на: <https://bnr.bg/horizont/post/101731851/vajna-li-e-sa-germania-integraciata-na-zapadnite-balkani>

⁷² Нова, Сърбия: 43% от гражданите подкрепят влизането в ЕС, 2023, прегледано на: [Сърбия: 43% от гражданите подкрепят влизането в ЕС - Политика - Светът - Новините на NOVA - Nova.bg](#)

⁷³ Нюз.бг, Лидерът на босненската Република Сръбска обмисля обявяването на независимост, 2023, прегледано на: <https://news.bg/int-politics/liderat-na-bosnenskata-republika-srabska-obmislya-obyavyvaneto-na-nezavisimost.html>

⁷⁴ DW, Бойна готовност: Напрежението между Сърбия и Косово ескалира, 2021, прегледано на: [Бойна готовност: Напрежението между Сърбия и Косово ескалира – DW – 28.09.2021](#)

⁷⁵ К. Аугустссон, „Идеята за „Велика Албания“, Нов български университет, 2013, прегледано на: <http://eprints.nbu.bg/id/eprint/2694/1/1.%20avtoreferat-k-augustsson.pdf>

спори, че поддържането на националистически настроения е в полза на автократичните режими в страните от Западните Балкани, които се страхуват, че евроинтеграцията би отслабила властта им. Това кара кръгове на влияние да събуждат националистически чувства в част от населението, отдалечавайки региона от идеята за Европа.

○ Избори

Един от основните инструменти за поддържането на демократично общество е провеждането на независими избори. Но в Западните Балкани изборният процес не е независим. Често той е управляван от силите на местно ниво, като гласовете са купени, а част от населението е възпрепятствано да гласува, като по този начин се цели запазване на статуквото.

Международни организации се опитват да спомагат за провеждането на свободни избори. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа започва проект за подкрепа на изборите в Западните Балкани през 2017 г., който цели да наблюдава поведението на медиите по време на избори, както и наблюдение на самия изборен процес.⁷⁶

Битката за свободни и демократични избори не е лека – корупцията е пропита на всички нива и вече има изградена схема за контролиране на изборния резултат. Един от основните лостове за противодействие на изборната манипулация е участието на граждански наблюдателни групи.⁷⁷ Напредък е видим, но още усилия са необходими, за да повлияят на лошите изборни практики.

⁷⁶ Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Подкрепа за изборителните реформи в Западните Балкани, прегледано на: <https://www.osce.org/odihr/support-to-electoral-reforms-in-western-balkans>

⁷⁷ Чернева, В., Преди да е станало твърде късно: Как ЕС трябва да подкрепи присъединяването на Западните Балкани към ЕС, 2023, Европейски съвет за външни отношения, прегледано на: <https://ecfr.eu/article/growing-pains-how-the-eu-should-support-the-western-balkans-eu-accession/>

- **Съдебна система, върховенство на закона**

Един от основните инструменти за изграждане на демократична и правова държава е поддържането на върховенството на закона и независимата съдебна система. За съжаление, в Западните Балкани този инструмент не е достигнал достатъчно равнище на развитие. Това се дължи на неефикасната съдебна система, корумпирана от частни и партийни интереси. Бавното правораздаване, подкупи, натиск, непрозрачност, липса на реформи и липса на качествени, некорумпирани кадри, води до проточване на делата с години, което от своя страна отнема надеждата на местното население, че може да разчита на съдебната система. Голяма част от населението в региона дори приема корумпираната съдебна система като нещо неизбежно.⁷⁸

- **Обсебване на държавата от частни интереси**

Слабата съдебна система води до очакван резултат – структурите на държавите от Западните Балкани са узурпирани от частни интереси. От най-ниските нива на властта – структурите за местно самоуправление, до най-високите етажи, партийни и частни интереси определят назначаването на кадри, спечелването на търгове и европейски проекти, решения на съдебни инстанции, злоупотреби с обществени средства.⁷⁹ Това от своя страна прави прокарването на реформи много трудно, а хората, които се облагодетелстват от вече изградените схеми на влияние, биха използвали възможностите си, за да спрат така належащите реформи.

⁷⁸ Европейски комитет на регионите, Становище: Предизвикателства пред местната демокрация в Западните Балкани, 2020, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IR0840>

⁷⁹ Виж 70.

Икономически предизвикателства

○ БВП

Един от основните инструменти за интеграция на държава в политически съюз е икономиката. Подписване на търговски споразумения увеличава производствения процес в държавите, вдига нивата на заетостта, което от своя страна вдига стандарта на живот. Това е една от основните цели на Споразуменията за стабилизиране и асоцииране. Несъмнено след тяхното подписване, нивата на износ от страните от Западните Балкани са се увеличили. Към 2020 г. се наблюдава 25% ръст в износа към ЕС.⁸⁰ Но страните от Западните Балкани не успяват да привлекат достатъчно инвестиции на своя територия. Европейските компании изкупуват западнобалканска продукция, без обаче да инвестират в производство в региона. Това забавя развитието на икономиките на шестте държави⁸¹, оставяйки ги на дъното на Европейския континент що се отнася до най-важния индекс за измерване на обществените блага – БВП (брутен вътрешен продукт).⁸² Причини за това изоставане може да се търсят в много неблагоприятни фактори – недостатъчната инфраструктура, необходима за изграждане на стабилни бизнеси, политическа нестабилност, корупция и недоверие.

○ Ковид кризата

Избухването на пандемията от Ковид-19 увеличи уязвимостта на всички

⁸⁰ Н. Джорджевич, Икономическата интеграция с ЕС е ключова за бъдещето на Западните Балкани, Имърджинг Юръп, 2020, прегледано на: <https://emerging-europe.com/news/economic-integration-with-the-eu-is-key-to-the-future-of-the-western-balkans/>

⁸¹ Н. Хамадех, К. Ван Ромпей, Е. Метро, Класификации на държавите от Групата на Световната банка по ниво на доходите за финансова година (1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г.), Блог на Световната банка, 2023, прегледано на: <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24>

⁸² Световна банка, Брутен вътрешен продукт 2022, прегледано на: GDP.xlsx (live.com)

държави в Европа, но най-голям удар понесоха най-слабо развитите държави, в това число страните от Западните Балкани. Ковид кризата показва пропуските на здравните системи в тези страни, а липсата на бързи и ефективни доставки на ваксини за хората от региона, даде възможност други политически играчи да доставят ваксини, по този начин явявайки се конкуренция на ЕС в региона. Сред тях бяха Русия, Китай и Обединените арабски емирства. Това донякъде подкопа доверието на местното население в Европейския съюз и задълбочи присъствието на недемократични сили в региона.⁸³ Натискът, който пандемията оказва над здравните системи на шестте страни, показва липса на реформи в здравеопазването, неизпълнение на европейските постановления, което допълнително постави под въпрос ефективността на европейската намеса.

Социални предизвикателства

○ Прираст, възраст, образование

Според последни проучвания⁸⁴ населението на държавите от Западните Балкани застарява с бързи темпове. Това се дължи на различни фактори - смъртност, намалена раждаемост, масова емиграция, висока смъртност по време на етническите войни. Проблем има и с прираста на населението – коефициентът на плодовитост намалява и дори е по-нисък от средния за ЕС, което води до проблеми с възстановяването на поколенията. Застаряването на

⁸³ П. Шмит, В. Джихич, Ваксинна дипломатия и умора от разширяване: Защо ЕС трябва да преосмисли подхода си към Западните Балкани, Лондонско училище по икономика, 2021, прегледано на: <https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/04/28/vaccine-diplomacy-and-enlargement-fatigue-why-the-eu-must-rethink-its-approach-to-the-western-balkans/>

⁸⁴ Шиманска, А., Демографски промени в страните на Западните Балкани – сравнителен анализ с Европейския съюз, 2022, Сравнителни икономически изследвания. Централна и Източна Европа, Том 25, номер 3, прегледано на: [\(PDF\) Demographic Changes in the Countries of the Western Balkans – A Comparative Analysis with the European Union \(researchgate.net\)](#)

населението от своя страна налага промяна в политиката на правителствата в областта на социалното подпомагане, здравеопазването, пазара на труда, както и изисква пенсионна реформа. Страните от Западните Балкани срещат трудности и в нивото на образование на населението си. Проучвания в региона показват, че пропуските в образованието са видими, като липсват кадри, запознати с модерните технологии, което забавя развитието на дигиталния сектор в региона.⁸⁵

○ **Етническо напрежение**

Макар военните времена в региона да са отминали, етническото напрежение все още се усеща. Ярък пример за това е Босна и Херцеговина – конфликт между сръбското население и останалата част от страната изглежда все по-вероятен, а е възможно при евентуален конфликт, дори армията на страната да се раздели на етнически принцип. Подобна е ситуацията и в Косово. Етническо напрежение се усеща и в Северна Македония след призива на премиера на Албания Еди Рама за възраждане на „Велика Албания“.⁸⁶

○ **Емиграция**

Огромен е проблемът на региона и с емиграцията. През последните години тя е масова, като се забелязва нарастване на процента млади и образовани хора, напускащи страните от Западните Балкани. Лишени от перспективно бъдеще, както и от надежда за промяна, по последни данни над 5 млн. души са си тръгнали от региона.⁸⁷ Това се превръща в огромен проблем за икономиките на

⁸⁵ Организация за икономическо сътрудничество и развитие- Библиотека, Подобряване на образованието и компетенциите в Западните Балкани, прегледано на: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f07dab91-en/index.html?itemId=/content/component/f07dab91-en>

⁸⁶ Мемория.бг, По-скоро жив, отколкото мъртъв: защо ЕС ускорява интеграцията на Западните Балкани?, 2018, прегледано на: <http://www.memoriabg.com/2018/02/27/po-skoro-jiv-otkolkoto-murtuv-es-zapadnite-balkani/>

⁸⁷ Ж. Ларсонер, Основни предизвикателства пред поддържането на мир и сигурност в Западните Балкани, Парламентарна асамблея на НАТО, 2020, прегледано на: [2020 Report DSCTC \(nato-pa.int\)](https://www.nato-pa.int/2020-Report-DSCTC)

тези държави, тъй като именно младите и образовани граждани са гръбнака на икономическата сила на една държава, а липсата на работеща ръка срива бюджета на държавите и възможността те да изпълнят необходимите си финансови, икономически и социални задължения.

Умора от разширяването

Терминът „умора от разширяването“ е свързан с вътрешните проблеми в Европейския съюз, причинени от присъединяването на 10 нови държави през 2004 г. Приемането на толкова голям брой държави по едно и също време води до проблем с интегрирането им в Съюза, дисбаланс в програмите за икономическо преразпределение на блага, както и дисбаланс в процесите по взимане на решения от европейските институции. Критици на експанзивното присъединяване на държави към ЕС отбелязват, че голямото разширяване на ЕС намалява значително неговата способност да се „задълбочи“ и да позволи на страните-членки да се интегрират поетапно към европейските правила.⁸⁸ Бързото разширяване на Европейския съюз, кризите от различен характер, сполетели ЕС в последните 20 години⁸⁹ – финансова, бежанска, КОВИД, поставят на карта съществуването на ЕС като съюз – а в период, в който държавите-членки преосмислят бъдещето на съюза – присъединяване на нови членове не е от първостепенна важност.

⁸⁸ С. Икономидес, От умора до съпротива: Разширяването на ЕС и Западните Балкани, Дарендорф форум, 2020, прегледано на: [Economides from fatigue to resistance published.pdf \(lse.ac.uk\)](https://www.lse.ac.uk/ideas/publications/2020/08/04/economides-from-fatigue-to-resistance-published.pdf)

⁸⁹ А. Шолуха, ЕС и умората от разширяването: Защо Европейският съюз не може да се противопостави на умората от разширяването?, Университет Сейнт Андрюс, прегледано на: [PDF\) The EU and 'Enlargement Fatigue': Why Has the European Union Not Been Able to Counter 'Enlargement Fatigue'? \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/354111111)

Сектор за сигурност

○ Тероризъм

Изключително притеснителен фактор е тероризмът в региона. Според проучвания, проведени от НАТО, по време на войната в Сирия се забелязва увеличаване на броя на радикализираните лица в региона на Западните Балкани и в частност Косово и Босна и Херцеговина. Според експерти по сигурността, над 1000 души от страните от Западните Балкани са заминали за Близкия Изток, за да се бият на страната на терористичните организации Ал-Кайда и Ислямска държава.⁹⁰ Още по-притеснително от гледна точка на вътрешната сигурност на региона е, че съществува вече изградена мрежа от радикализирани имами, които имат пряк достъп до населението и влияние над най-податливите групи. Присъединяването на държави, които не работят активно за борба с тероризма поставя в опасност сигурността на целия Европейски съюз, който вече изпитва затруднения с ислямския тероризъм.⁹¹

○ Трафик

Балканите са печално известни като входна точка за Европа на трафиканти на хора, оръжия и наркотици. Те са доставяни на Балканския полуостров от различни краища на света и в последствие разпространявани из целия Европейски съюз. Поради високите нива на престъпност в страните от Западните Балкани, слабата съдебна система, обсебването на държавите от частни интереси, престъпните групировки са изградили силна мрежа, която е трудно да бъде проследена.⁹² Редица международни организации, сред които

⁹⁰ Виж. 75. (НАТО)

⁹¹ Европейски парламент, Новини, Ислямският тероризъм в ЕС от 2015 г. насам, 2021, прегледано на: [Ислямският тероризъм в ЕС от 2015 г. насам | Новини | Европейски парламент \(europa.eu\)](https://www.europa.eu/press-room/en/infobox-story/islamic-terrorism-in-the-eu-since-2015)

⁹² И. Сайки, Над 380 арестувани в балканска акция за трафик, Проект за докладване на организираната престъпност и корупцията, 2022, прегледано на: [https://www.occrp.org/en/daily/17000-over-380-arrested-in-](https://www.occrp.org/en/daily/17000-over-380-arrested-in-balkan-action)

Евроджъст, Интерпол, Европол, Фронтекс и ООН провеждат операции в региона в опит да разбият престъпните кръгове.⁹³ За момента постигнатият напредък е малък, а кризата с бежанците допълнително засили предизвикателствата в последните 8 години. Балканите бяха сред първите страни, които бежанците достигат по пътя си към Европа, а огромният приток на хора се оказва непреодолим за страните. Това доведе до нелегални канали за трафик на бежанци. Според данни на Фронтекс в само за 2015 г. – началото на бежанската криза – са разкрити 764 000 незаконни преминавания на границите на страните от Западните Балкани.⁹⁴ Тази заплаха за сигурността допълнително срива и без това слабите институции и правов ред, забавяйки процеса на евроинтеграция и отдалечавайки региона от така желаното членство в ЕС.

Влияние на трети страни

Трудната комуникация между ЕС и страните от Западните Балкани, дълго продължаващия период на преговори и късната намеса на Европейския съюз в региона създават „вакуум на властта“. Това дава възможност на страни извън ЕС да проявят интерес към държавите от Западните Балкани и да създадат политики, целящи увеличаване на влиянието им в региона. Сред тези страни са Русия, Китай, Турция, Саудитска Арабия.⁹⁵ Влиянието на тези страни може да бъде търсено в политически, икономически, религиозни, етнически, търговски или военен аспект. Подкрепата на Русия към Сърбия по Косовския

[balkan-wide-trafficking-sting](#)

⁹³ ООН, Служба по наркотиците и престъпността, Карта за противодействие на трафика на огнестрелни оръжия в Западните Балкани: 2-ра регионална среща, 2019, прегледано на: [Roadmap for countering firearms trafficking in the Western Balkans: 2nd regional meeting \(unodc.org\)](#)

⁹⁴ Ю. Бърсакоска-Базеркоска, Процесът на евроинтеграция на Запада Балканите след бежанската криза от 2015 г., 2022, (PDF) [The EU Integration Process of the Western Balkans in the Aftermath of 2015's Refugee Crisis \(researchgate.net\)](#)

⁹⁵ Л. Лика, Западните Балкани на кръстопътя на европейската интеграция и проекцията на влиянието на нововъзникващите сили, Списание на междурегионални диалози, 2021, прегледано на: <https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id=151>

въпрос⁹⁶, икономическата програма на Китай „Един пояс, един път“, инвестиционния план на Саудитска Арабия за изграждане на религиозни и културни институции сред мюсюлманското население на Косово и Босна и Херцеговина⁹⁷, както и подкрепата, която Турция оказва на турските малцинства в Западните Балкани и в частност Албания и Босна и Херцеговина⁹⁸ се превръщат в пряка конкуренция на влиянието, което Европейският съюз иска да упражнява в региона.

Нерешими проблеми със суверенитета

От гледна точка на външна политика и международно законодателство, най-голяма пречка пред стабилността в Западните Балкани остават нерезрешимите гранични спорове между част от държавите в региона. Неразрешим изглежда въпросът със статута на Косово. 15 години след обявяването на независимостта на Косово, Сърбия все още отказва да признае съществуването на такава държава.⁹⁹ Едно от основните изисквания за приемане на държава като пълноправен член на ЕС е тя да има обособени граници и да няма териториални спорове със свои съседки. Фактически, пътят към европейска интеграция и на Косово, и на Сърбия минава през признаването на независимостта на Косово. Това обаче изглежда все по-малко вероятно, а ескалацията на напрежението тази година¹⁰⁰, довело до обявяване на пълна бойна готовност по границите, показва, че дори Сърбия да направи

⁹⁶ Шчебра, М., 2022 – Доклад – Западните Балкани: Войната на Русия с Украйна и трайните предизвикателства пред региона, 2023, Парламентарна асамблея на НАТО, прегледано на: <https://www.nato-pa.int/document/2022-western-balkans-russias-war-ukraine-and-regions-enduring-challenges-report-michal>

⁹⁷ Виж 75.

⁹⁸ ВМРО, Разширяващото се турско влияние в Западните Балкани, 2019, прегледано на: [Разширяващото се турско влияние в Западните Балкани - \(vmro.bg\)](#)

⁹⁹ Б. Чобалигова, В. Тошкова, Трите предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани в ЕС, Инвестор.бг, 2018, прегледано на: [Трите предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани в ЕС - Investor.bg](#)

¹⁰⁰ DW, Престрелки и напрежение: какво става в Косово?, 2023, прегледано на: Престрелки и напрежение: какво става в Косово? – DW – 25.09.2023

компромис със своите териториални претенции, то Косово не прави компромис в поддържането на правата на малцинствата в своите територии.

Трудно решим изглежда и въпросът с Босна и Херцеговина. Според Дейтънското споразумение страната е протекторат на международната общност, която се управлява от Върховен представител¹⁰¹, избран от Съвета за прилагане на мира.¹⁰² Но действията на Милорад Додик, целящи да отцепят територии от Босна и Херцеговина, заплашват да разрушат трудно поддържания мир между трите етнически групи.¹⁰³ Това може да разиграе сценарий, подобен на този в Косово, което би разклатило мира в региона и на практика би унищожило всякакви шансове на Босна и Херцеговина за европейска интеграция.

¹⁰¹ Офис на Върховния представител, Съвет за прилагане на мира, прегледано на: <https://www.ohr.int/international-community-in-bih/peace-implementation-council/>

¹⁰² Национален музей на Американската дипломация, Дипломацията слага край на война: Дейтънските споразумения, прегледано на: Diplomacy Ends a War: The Dayton Accords - The National Museum of American Diplomacy (state.gov)

¹⁰³ Н. Христова, Може ли ЕС да си позволи да загуби Западните Балкани?, Днес.бг, 2021, [Може ли ЕС да си позволи да загуби Западните Балкани? - Последни Новини от DNES.BG](#)

Историческото минало на Западните Балкани оставя тежко наследство на държавите и ги изправя пред множество предизвикателства, които трябва да преодолеят, ако искат да се превърнат от периферия на Европа в стабилен и демократичен регион.

Нерешени гранични спорове, етническо напрежение, граничецо на моменти с нетърпимост, слаба държавност, изостанала икономика, безперспективност, която превръща хиляди в емигранти, търсеци щастието извън Балканите, увеличаваща се престъпност и корупция, са само част от предизвикателствата, които спъват демократичното развитие на региона.

Пътят към разплитането на „балканския възел“ ще бъде трудно. Може би най-трудното за разрешаване ще бъде етническият мир в Босна и Херцеговина и суверенитета на Косово. Два проблема, които в момента изглеждат нерешими. Проблеми, с каквито досега Европейският съюз не се е сблъсквал.

Но европейската перспектива за Западните Балкани е единствената, която би довела региона до стабилност, демократичност и мир. И разрешаването на предизвикателствата е единственият път напред. Сценарий, в който страните от Западните Балкани не са част от Европейското семейство би бил пагубен както за самите страни, така и за Европейския съюз.

И макар и труден, пътят на Европейската интеграция трябва да бъде извървян.

- Западните Балкани са изправени пред политически, икономически и социални предизвикателства, които трудно могат да бъдат преодолени.
- Политическите проблеми могат да бъдат обобщени като политическите режими, корупция, липса на демокрация, националистически вълни, недемократични избори, корупция в съдебната система, обсебването на държавата от частни интереси.
- Икономическите проблеми са ниският БВП и последиците от Ковид кризата.
- Социалните проблеми са отрицателен прираст на населението, емиграция и етническо напрежение.
- Държавите-членки на ЕС са уморени от разширяването на Съюза.
- Има притеснителни данни от сектора за сигурност в региона – увеличаване на тероризма, както и трафика на хора, оръжия и наркотици.
- Наблюдава се влияние на трети страни като Русия, Китай, Турция.
- Основен проблем на региона е нерешимият проблем със суверенитета на Косово и Босна и Херцеговина.
- Пътят пък европейската интеграция е труден, но само европейската перспектива би довела региона до просперитет.

Възможни сценарии

Разглеждайки предприсъединителен път на държавите от Западните Балкани, може да се формират няколко основни сценария за бъдещето на отношенията им с ЕС.¹⁰⁴

Сценарий 1: Балкани на две скорости

Първият възможен сценарий е разделянето на държавите от региона на групи и присъединяването им поетапно. Това би позволило на ЕС да приеме само държави, които покриват присъединителните критерии и да продължи да работи с останалите държави, без да се налага да ги приеме за свои членки, докато не изпълнят условията. Този сценарий крие своите предизвикателства – възможно е засилване на чувството на изолация, както и загуба на вяра в „изоставащите държави“, че те ще успеят да се присъединят.

Сценарий 2: Следване на примера на Турция

Възможен сценарий за развитието на отношенията между Западните Балкани и ЕС е следване на примера на Турция и изпадане в стагнация. Европейската интеграция на Турция се забави толкова много, че достигна момент, в който Република Турция вече не само не се надява на членство в ЕС, а дори не се стреми към него. Стигне ли се до такъв сценарий, държавите от Западните Балкани биха продължавали с усилията си и желанието си за членство в ЕС само привидно, а в същото време биха ориентирали действията си в друга посока. Това политическо лицемерие би довело до негативни

¹⁰⁴ Център за изследване на Югоизточна Европа, Балканите в Европа: Неизпълненото обещание: Присъединяването на Балканите, 2014, прегледано на: <http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/Policy-Paper-Completing-Enlargement-2.pdf>

последници за демократизацията на региона, като може да се спори, че именно европейската цел стимулира западнобалканските държави да прокарат така необходимите реформи.

Сценарий 3: Отказване от разширяването

Отказването от приемане на шестте държави и от разширяване на ЕС също е възможен вариант. Европа може да приеме, че предизвикателствата пред държавите са твърде големи, напредъкът твърде бавен и да изостави тази своя идея. Но това би имало пагубно влияние за бъдещето на ЕС. Страните биха се преориентирали към нови геополитически сътрудници. Сърбия би поискала помощта на Русия, Косово, Албания и Босна и Херцеговина биха търсили съюзник в лицето на Турция, а Северна Македония би се разкъсала в опитите си да избере чие влияние да следва. Това би имало катастрофални последици както за самите държави, така и за ЕС – губещ завинаги влияние в своя „заден двор“.

Сценарий 4: Бързо присъединяване

Ускореният процес на присъединяване на шестте страни едновременно е четвъртият вариант. Това обаче изглежда не само много трудно, но и невъзможно на този етап. От гледна точка на международното правораздаване и липсата на ясен консенсус относно статута на Косово и Босна и Херцеговина – този сценарий не е достижим. Но дори държавите да оттеглят претенциите си една към друга, в името на по-бързата европейска интеграция, бързото присъединяване би означавало ЕС да занижи условията си за присъединяване, което от своя страна би довело до пропуски в интеграцията на страните и би оставило реформите на заден план.

Препоръки към ЕС

Разглеждайки възможните сценарии и най-вероятните последици от тях, вярвам, че най-добрият вариант за решаването на Балканския въпрос е поетапното приемане на Балканските държави в ЕС. Войната в Украйна показва, че конфликт на Европейския континент е възможен в 21 век, макар това да ни се струваше много малко вероятно преди. А оставането на Западните Балкани извън ЕС би означавало потенциалното създаване на още една зона, в която може да избухне унищожителен конфликт.

Последните доклади на Комисията показват, че Албания и Северна Македония са почти готови за присъединяване. Присъединявайки ги преди останалите четири държави би показало готовността на ЕС да спази своето обещание, че ще направи всичко възможно да завърши процеса на европейска интеграция. Също така би „наградило“ усилията на правителствата им, по този начин стимулирайки и правителствата на останалите четири държави да полагат усилия. Реалното присъединяване, а не просто неясната идея, че присъединяване е възможно, би било най-ефективния механизъм в убеждаването на правителствата да въведат и реформите, на които иначе биха са противопоставили. Това би поставило Европейския съюз пред ново предизвикателство – създаване на нови граници в региона, което би могло да влоши отношенията с останалите четири държави – Косово, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина.

Но и тази пречка може да бъде отстранена с няколко възможни действия – допълнително стимулиране на икономиките на четирите държави, разхлабени погранични мерки на новите граници, засилване на преговорите. С една цел – да покажат на четирите държави, че надежда има и те могат да последват примера на Албания и Северна Македония.

Общи изводи

- Държавите от Западните Балкани са интегрална част от Европейския континент и важна част от бъдещето на ЕС.
- Процесът на интеграция на Западните Балкани показва желанието на ЕС да присъедини страните. През годините ЕС е създал множество инициативи, като най-успешната от тях е Процесът на стабилизиране и асоцииране.
- Шестте страни от Западните Балкани са поели по пътя на европейската интеграция, но не всички от тях са достигнали еднакъв напредък.
- Албания и Северна Македония са двете от шестте страни, които са извървели най-дълъг път в предприединителните преговори и са затворили голяма част от своите преговорни глави. Сърбия и Черна гора са отворили минимален брой преговорни глави, Босна и Херцеговина все още не е започнала преговорния процес. Косово не може да започне преговорен процес, докато не получи официален статут на кандидат-членка на ЕС.
- Основни предизвикателства пред държавите от региона се оказват недемократичните режими, високото ниво на корупция и престъпност, етнически междуособици, както и зараждащото се политическо и икономическо влияние на трети страни.
- Пред ЕС има няколко възможни сценария за развитието на страните от региона, като най-устойчивият вариант е приемане на държавите на етапи, което би позволило изпълняването на предприединителните планове на страните според техните темпове.

Заклучение

Пътят на европейската интеграция на страните от Западните Балкани в Европейския съюз е трънлив. Много път е извървян, но и още много път остава. И преди, и сега тази неголяма територия играе решаваща роля на политическата шахматна дъска. Така ще бъде и в бъдеще. Макар шестте държави да не могат да се наредят на челните места в световните класации нито по икономически критерии, нито по политическа сила и мощ, нито по брой на населението си, те държат ключа към бъдещето на Европейския съюз като съюз с политическа и дипломатическа тежест на световната сцена.

И докато преди години европейските лидери осъзнаха, че бъдещето на Западните Балкани извън европейската перспектива е мъгляво и несигурно, то те вече осъзнаха и че бъдещето на Европейския съюз без пълното интегриране на тази част от континента е неясно.

С разпадането на двуполусния световен ред и излизането на политическата сцена на нови играчи в последното десетилетие, несигурността на световната политическа сцена се увеличава със всеки изминал ден. И докато доскоро международният ред бе доминиран от традиционните западни страни и ценности, то развитието на международната политика показва, че нововъзникващите геополитически сили в Азия може да се превърнат в бъдещите лидери.

Това е моментът на Европейският съюз да се заяви като лидер в дипломатическия свят и балансър на зараждащия се геополитически сблъсък

между САЩ и Китай. Единственият начин обаче ЕС да постигне това е да засили процесите на евроинтеграция в своите предели и да присъедини към своите територии страните от Западните Балкани. В последните две десетилетия съдбата на Европейския съюз беше поставена на карта. Първоначалният замисъл Европейският съюз да бъде от чисто икономическо естество беше променен и ЕС придоби политически правомощия, позволяващи му да взема решения независимо от съставлящите го държави.

Поредица от кризи и излизането на Обединеното кралство от ЕС доведе до очаквания въпрос – какво е бъдещето на Европейския съюз? Федерална държава, със все по-голяма интеграция между страните-членки и все по-голяма власт на европейските институции или връщане към първоначалния икономически съюз. Независимо от отговора на този въпрос, едно е ясно – Европейският съюз носи отговорност към своите граждани, към бъдещите поколения и към миналите поколения, преживяли ужасите на двете световни войни и борили се за мира, да запази европейския континент като място, на което гражданите могат да живеят сигурно и безопасно, както и да преуспяват. А Западните Балкани, макар и изоставащи от своето развитие, са неотделима част от европейския континент и европейската общност.

Интеграцията обаче е двустранен процес. Тя не може да бъде насилствена, нито изпросена. Западните Балкани трябва да вземат подадената ръка от Европейския съюз и да се борят все по-усилено за своето място в Съюза. Успешният пример на Хърватия показва, че пътят, макар и труден, не е невъзможен. Компромисите, които трябва да бъдат направени от шестте държави от Западните Балкани са големи. Макар и раните от миналото да са дълбоки и трудно преодолими, въпреки тежкото икономическо положение на

региона и това, че ще му отнеме десетилетия, за да достигне икономическото благоденствие на другите страни-членки, страните трябва да видят, че членството в ЕС е пътят напред и то е ключът за тяхното бъдещо благополучие.

Международната общност е готова да предложи помощ – финансова, стратегическа, политическа. В замяна на това, Западните Балкани ще трябва да скъсат с миналото си, да дадат своя принос в развитието на демократично общество и стабилни икономики и да разберат, че да приемат европейската интеграция. Географски, исторически и геополитически, Западнобалканските страни са част от Европа и присъединяването им към Европейския съюз е логичният завършек на продължилата с десетилетия европейска интеграция. Която цели едно - да създаде Европа – обединена и силна.

Приложения

Приложение 1 - Групи от преговорни глави

1. Основни	23 - Съдебна система и основни права 24 - Правосъдие, свобода и сигурност Икономически критерии Функциониране на демократичните институции Реформа на публичната администрация 5 - Обществени поръчки 18 - Статистика 32 - Финансов контрол
2. Вътрешен пазар	1 - Свободно движение на стоки 2 - Свобода на движение на работниците 3 - Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги 4 – Свободно движение на капитали 6 - Търговско право 7 - Право на интелектуалната собственост 8 – Политика на конкуренцията 9 - Финансови услуги 28 - Защита на потребителите и здравето
3. Конкурентоспособност и приобщаващ растеж	10 - Информационно общество и медии 16 - Данъчно облагане 17 - Икономическа и парична политика 19 - Социална политика и заетост 20 - Предприятия и индустриална политика 25 - Наука и изследвания 26 - Образование и култура 29 - Митнически съюз
4. Зелена програма и устойчива свързаност	14 - Транспортна политика 15 - Енергетика 21 - Трансевропейски мрежи 27 - Околна среда и изменение на климата
5. Ресурси, селско стопанство и сближаване	11 - Селско стопанство и развитие на селските райони 12 - Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика 13 - Риболов 22 - Регионална политика и координация на структурни инструменти 33 - Финансови и бюджетни разпоредби
6. Външни отношения	30 - Външни отношения 31 - Външна политика, политика за сигурност и отбрана

Приложение 2 – Албания – Хронология

01-06-2004	• Съветът приема европейско партньорство с Албания
12-06-2006	• Подписано е Споразумението за стабилизиране и асоцииране
01-01-2007	• Налични средства по Инструмент за предприсъединителна помощ за подпомагане подготовка за членство
01-01-2008	• Споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС и Албания влиза в сила
01-04-2009	• Споразумението за стабилизиране и асоцииране влиза в сила
24-04-2009	• Албания подава молбата си за членство в ЕС
09-11-2010	• Европейската комисия дава становище по молбата на Албания за членство в ЕС
01-02-2011	• Албания приема план за действие за основните приоритети от становището на Европейската Комисия
10-10-2012	• Европейската Комисия препоръчва Албания да получи статут на кандидатка за членство в ЕС
27-06-2014	• Съветът предоставя статут на кандидат на Албания
01-05-2019	• Европейската Комисия препоръчва започване на преговори за присъединяване
25-03-2020	• Съветът решава да започне преговори за присъединяване
01-10-2020	• Комисията приема икономически и инвестиционен план за подкрепа и доближаване на Западните Балкани до ЕС
01-07-2022	• Междуправителствена конференция за преговори за присъединяване с Албания

- 01-07-2022 • Учредителна среща на скрининг процеса
- 01-09-2022 • Първа среща за разяснителен скрининг на Глава 1 – Основи
- 01-10-2022 • Първа разяснителна скринингова среща по Глава 2 – Вътрешен пазар
- 01-10-2022 • Първа разяснителна среща за скрининг на Глава 3 – Конкурентоспособност и приобщаващ растеж
- 01-01-2023 • Заключителна среща за двустранен скрининг на Глава 1- Основи
- 01-03-2023 • Заключителна среща за двустранен скрининг по Глава 2 - Вътрешен пазар

Приложение 3 – Босна и Херцеговина – Хронология

25-11-2005	• Преговорите по Споразумението за стабилизиране и асоцииране официално започват в Сараево
04-12-2007	• ЕС парафира Споразумението за стабилизиране и асоцииране
01-01-2008	• Споразумение за облекчаване на визовия режим влиза в сила
16-06-2008	• Подписано временно споразумение за търговията и свързаните с нея въпроси
15-12-2010	• Безвизов режим за Шенгенското пространство е въведен за всички граждани на БиХ
01-06-2015	• Споразумението за стабилизиране и асоцииране влиза в сила
15-02-2016	• Босна и Херцеговина подава молбата си за присъединяване към ЕС
29-05-2019	• Комисията приема своето становище относно молбата за членство в ЕС на Босна и Херцеговина
01-10-2020	• Комисията приема икономически и инвестиционен план за подкрепа и приближаване на Западните Балкани до ЕС
01-10-2022	• Комисията препоръчва да се предостави на Босна и Херцеговина статут на страна кандидат
01-12-2022	• Европейският съвет дава статут на кандидат на Босна и Херцеговина

Приложение 4 – Косово – Хронология

Приложение 5 – Северна Македонија - Хронологија

09-04-2001	• Подписано е Споразумението за стабилизација и асоцијација
01-06-2001	• Споразумението за трговијата и сврзаните с неа въпроси влиза в сила
22-03-2004	• Кандидатура за членство в ЕС
01-04-2004	• Влиза в сила Споразумението за стабилизација и асоцијација
09-11-2005	• Комисијата дава положително становиште по молбата за членство в Европейскиот сюз
16-12-2005	• Советот дава статут на кандидат на страната
01-01-2008	• Споразумението за облекчавање на визовиот режим влиза в сила
01-10-2009	• Комисијата препоръчва започвање на преговори за присъединяване
19-12-2009	• Гражданите на страната пътуват без визи до Шенгенското пространство
29-03-2012	• Европейската Комисија започва диалог на високо ниво за присъединяване със Скопие
01-04-2018	• Комисијата повторя своята безусловна препоръка (за 8-ми път) за започвање на преговори за присъединяване
01-02-2019	• ЕС е уведомен за влизането в сила на споразумението от Преспа
25-03-2020	• Советот решава да започне преговори за присъединяване
01-10-2020	• Комисијата приема икономически и инвестиционен план за подкрепа и доближаване на Западните Балкани до ЕС

Приложение 6 – Сърбия – Хронология

01-10-2005	• Започват преговори за Споразумението за стабилизиране и асоцииране
07-11-2007	• Инициране на Споразумение за стабилизиране и асоцииране
01-01-2008	• Споразумението за облекчаване на визовия режим влиза в сила
29-04-2008	• В Люксембург са подписани Споразумение за стабилизиране и асоцииране и Временно споразумение за търговията и свързаните с нея въпроси
19-12-2009	• Премахване на визовите изисквания за сърбите, пътуващи до страни от Шенген
19-12-2009	• Сърбия кандидатства за членство в ЕС
14-10-2011	• Европейската Комисия дава своето становище относно кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС, предоставяйки статут на кандидат
01-03-2012	• Европейският Съвет потвърждава Сърбия като страна кандидатка
01-09-2013	• Влизане в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия
21-01-2014	• Проведена е първа междуправителствена конференция ЕС-Сърбия
14-12-2015	• Отваряне на първите две глави
01-10-2020	• Комисията приема икономически и инвестиционен план за подкрепа и сближаване на Западните Балкани до ЕС
01-06-2021	• Първата политическа междуправителствена конференция по ревизираната методология за разширяване
01-12-2021	• 22 от 35 глави са отворени

Приложение 7 – Черна гора – Хронология

03-06-2006	• Парламентът на Черна гора обявява независимост
15-10-2007	• Споразумението за стабилизиране и асоцииране подписано в Люксембург
01-01-2008	• Влизат в сила споразуменията по търговията и свързаните с търговията въпроси и визовите улеснения
15-12-2008	• Черна гора кандидатства за членство в ЕС
19-12-2009	• Изискването за виза е премахнато за черногорци, посещаващи ЕС
01-05-2010	• Влиза в сила Споразумението за стабилизиране и асоцииране
17-12-2010	• Съветът потвърждава Черна гора като страна кандидатка
29-06-2012	• Започват преговорите за присъединяване с Черна гора
18-12-2012	• Първата преговорна глава е затворена
01-06-2020	• Всичките 33 преговорни глави са отворени, три от които са затворени
01-10-2020	• Комисията приема икономически и инвестиционен план за подкрепа и сближаване на Западните Балкани до ЕС
01-12-2021	• Политически междуправителствени конференции по ревизираната методология за разширяване

Приложение 8 – Разширяване на ЕС

Приложение 9 – История на ЕС

1945—1959

- 8 май 1945 г. — край на Втората световна война в Европа
- 5 май 1949 г. — учредяване на Съвета на Европа
- 9 май 1950 г. — план за ново политическо сътрудничество в Европа
- 18 април 1951 г. — Европейска общност за въглища и стомана
- 25 март 1957 г. — Римски договори
- 19 март 1958 г. — създаване на Европейския парламент

1960—1969

- 3 май 1960 г. — създаване на Европейската асоциация за свободна търговия
- 20 юли 1963 г. — ЕИО подписва първото си голямо международно споразумение
- 8 април 1965 г. — подписване на Договора за сливане (Европейската общност за въглища и стомана, Европейската икономическа общност и Евратом)
- 1 юли 1968 г. — начало на митническия съюз

1970—1979

- 1 януари 1973 г. — от 6 на 9 държави членки
- Юни 1979 г. — провеждане на първите преки избори за Европейски парламент

1980-1989

- 1 януари 1981 г. — Гърция става 10-та държава членка
- 1 януари 1986 г. — две нови държави членки: Испания и Португалия
- Февруари 1986 г. — създаване на Единния европейски пазар

1990-1999

- 1 януари 1993 г. — създаване на единния пазар
- 1 януари 1994 г. — Европейското икономическо пространство
- 1 януари 1994 г. — Европейското икономическо пространство
- 1 януари 1995 г. - Австрия, Финландия и Швеция
- 26 март 1995 г. - Шенгенско споразумение
- 2 октомври 1997 г. — Договор от Амстердам
- 1 януари 1999 г. — въвеждане на еврото

2000-2009

- 26 февруари 2001 г. — Договор от Ница
- 1 май 2004 г. — 10 нови държави
- 29 май — 1 юни 2005 г. — Конституция на ЕС
- 1 януари 2007 г. — ЕС приветства България и Румъния
- 13 декември 2007 г. — Договор от Лисабон

2010-2019

- 10 декември 2012 г. — присъждане на Нобелова награда за мир на ЕС
- 1 юли 2013 г. — Хърватия става 28-ият член на ЕС

2020 - до
днес

- 31 януари 2020 г. — Обединеното кралство напуска ЕС
- Април 2021 г. — Начало на Конференцията за бъдещето на Европа

Приложение 10 – Процес на присъединяване

-Комисията предприема подробно проучване на всяка глава с всяка страна кандидатка, известно като „пресяване“ (screening)

-Комисията уведомява Съвета за проверката по всяка глава и препоръчва дали да започнат преговори по нея или да се изиска първо изпълнението на определени условия

Преговорите се провеждат между държавите-членки на ЕС и страната кандидатка на равнище министри

Комисията информира Съвета и Парламента за напредъка на страната кандидатка по време на процеса чрез редовни доклади

-Преговорите по всяка глава приключват – временно – едва когато всички държави-членки са удовлетворени от напредъка на страната кандидатка

Окончателното приключване на преговорите става едва в края на процеса

-Когато преговорите по всички глави са завършили-подписване на Проектодоговор за присъединяване

-Договорът се гласува от Съвета, Комисията и Европейския парламент

-Договорът за присъединяване се подписва от страната кандидатка и представителите на всички държави-членки

-Договорът влиза в сила на определената дата и присъединяващата се държава става държава-членка

Приложение 11 – Хърватия – Хронология

Използвана литература

1. Анджелич, Н., Режимите на Западните Балкани между европейската демокрация и автокрацията. В: Covid-19, Държавна власт и общество в Европа. Европейският съюз и неговите съседи в глобализирания свят, 2022, том 5. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91073-0_3, (посетена на 07 септември 2023)
2. Бакалова, М., Първанов, А., Политическо сътрудничество на Балканите: Вътрешни импулси и външни фактори, 2021, прегледано на: https://www.researchgate.net/publication/353417921_POLITICESKOTO_STRUDNICESTVO_O_NA_BALKANITE_VTRESNI_IMPULSI_I_VNSNI_FAKTORI, (посетена на 21 юли 2023)
3. БНР, Важна ли е за Германия интеграцията на Западните Балкани, 2022, прегледано на: <https://bnr.bg/horizont/post/101731851/vajna-li-e-sa-germania-integraciata-na-zapadnite-balkani>, (посетена на 20 юли 2023)
4. БНР, Сблъсъци между полицията и сърби в Северно Косово, 2023, прегледано на: <https://bnr.bg/post/101830074/sblasaci-mejdu-policiata-i-sarbi-v-severno-kosovo>, (посетена на 08 септември 2023)
5. Б. Чобалигова, В. Тошкова, Трите предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани в ЕС, Инвестор.бг, 2018, прегледано на: [Трите предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани в ЕС - Investor.bg](https://investor.bg/Трите-предизвикателства-пред-интеграцията-на-Западните-Балкани-в-ЕС), (посетена на 09 септември 2023)
6. Българска търговско-промишлена палата, Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), прегледано на: https://www.bcci.bg/bulgarian/cefta/cefta_ch.htm, (посетена на 12 юли 2023)
7. Вентхолт, Н., ЕС и Западните Балкани: Предизвикателствата сменят облика си, 2020, Клингендал спектейтър, прегледано на: <https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/eu-and-western-balkans-challenges-changing-shape>, (посетена на 09 септември 2023)

8. Доклад на Амнести Интърнешънъл 2022/23: Състоянието на човешките права в света, прегледано на: <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/>, (посетена на 11 септември 2023)

9. Държавен вестник на Република България, Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, 2018, прегледано на: <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=123506>, (посетена на 03 август 2023)

10. ВМРО, Разширяващото се турско влияние в Западните Балкани, 2019, прегледано на: [Разширяващото се турско влияние в Западните Балкани - \(vmro.bg\)](http://vmro.bg), (посетена на 05 септември 2023)

11. Европейска Комисия, Доклад за Северна Македония за 2022, 2022, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2022:337:FIN>, (посетена на 11 август 2023)

12. Европейска Комисия, Европейска политика за съседство и преговори за разширяване (Генерална дирекция Съседство и преговори за разширяване), Албания, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/albania_bg, (посетена на 11 август 2023)

13. Европейска Комисия, Европейска политика за съседство и преговори за разширяване (Генерална дирекция Съседство и преговори за разширяване), Критерии за присъединяване, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en, (посетена на 05 август 2023)

14. Европейска Комисия, Европейска политика за съседство и преговори за разширяване (Генерална дирекция Съседство и преговори за разширяване), Стъпки към присъединяване, прегледано на: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/steps-towards-joining_bg, (посетена на 05 август 2023)

15. Европейска Комисия, Предприсъединителна помощ, прегледано на:

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/pre-accession-assistance_en ,(посетена на 07 август 2023)

16. Европейска Комисия, Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската икономическа и социална комисия и Комисията на регионите, Засилване на процеса на присъединяване - надеждна европейска перспектива за Западните Балкани, 2020, прегледано на: [enlargement-methodology_en.pdf \(europa.eu\)](https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/pre-accession-assistance_en.pdf), (посетена на 15 юли 2023)
17. Европейска Комисия, Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Становище на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз, 2010, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0680:FIN:BG:PDF>, (посетена на 05 август 2023)
18. Европейски комитет на регионите, Становище: Предизвикателства пред местната демокрация в Западните Балкани, 2020, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IR0840>, (посетена на 15 септември 2023)
19. Европейски парламент, Брифинг, Берлинският процес на Западните Балкани: Нов импулс за регионално сътрудничество, 2016, прегледано на: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586602/EPRS_BRI%282016%29586602_EN.pdf, (посетена на 21 юли 2023)
20. Европейски парламент, Новини, Ислямският тероризъм в ЕС от 2015 г. насам, 2021, прегледано на: [Ислямският тероризъм в ЕС от 2015 г. насам | Новини | Европейски парламент \(europa.eu\)](https://www.europarl.europa.eu/news/en/2021/09/15/islamic-terrorism-in-the-eu-since-2015-a-report-from-the-parliament), (посетена на 15 септември 2023)
21. Европейски парламент, Съвместен план за действие за борба с тероризма за Западните Балкани, 2018, прегледано на: [https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files_en?file=2018-10/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf](https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/en?file=2018-10/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf), (посетена на 17 септември 2023)
22. Европейски парламент, Фактически справки за Европейския съюз, Западните Балкани, прегледано на: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/168/the-western-balkans>, (посетена на 17 септември 2023)
23. Евростат, Промяна на населението - Демографски баланс и груби проценти на

- национално ниво, 2023, прегледано на: [Statistics | Eurostat \(europa.eu\)](https://statistics.eurostat.eu), (посетена на 15 септември 2023)
24. Ж. Ларсонер, Основни предизвикателства пред поддържането на мир и сигурност в Западните Балкани, Парламентарна асамблея на НАТО, 2020, прегледано на: [2020 Report DSCTC \(nato-pa.int\)](https://2020-report-dsctc.nato-pa.int), (посетена на 15 септември 2023)
25. Институт за сътрудничество и развитие, Обсерватория за регионално сътрудничество Берлинският процес, прегледано на: <https://cdinstitute.eu/orc/the-berlin-process/>, (посетена на 15 юли 2023)
26. И. Сайки, Над 380 арестувани в балканска акция за трафик, Проект за докладване на организираната престъпност и корупцията, 2022, прегледано на: <https://www.occrp.org/en/daily/17000-over-380-arrested-in-balkan-wide-trafficking-sting>, (посетена на 09 септември 2023)
27. К. Аугустссон, „Идеята за „Велика Албания“, Нов български университет, 2013, прегледано на: <http://eprints.nbu.bg/id/eprint/2694/1/1.%20avtoreferat-k-augustsson.pdf>, (посетена на 12 септември 2023)
28. Колекция от договори на ООН, Гърция и Бивша югославска република Македония, Окончателно споразумение за уреждане на различията, както е описано в Резолуции 817 (1993) и 845 (1993) на Съвета за сигурност на ООН, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяване на стратегическо партньорство между страните. Преспа, 17 юни 2018 г., прегледано на: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/55707/Part/I-55707-0800000280544ac1.pdf>, (посетена на 12 август 2023)
29. Л. Лица, Западните Балкани на кръстопътя на европейската интеграция и проекцията на влиянието на нововъзникващите сили, Списание на междурегионални диалози, 2021, прегледано на: <https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id=151>, (посетена на 19 септември 2023)
30. Малкидис, Т., Пактът за стабилност и Югоизточна Европа, Тракийски университет „Демокрит“, прегледано на: http://ip.swu.bg/pluginfile.php/29/mod_data/content/3111/5%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.pdf, (посетена на 17 юли 2023)

31. Мемория.бг, По-скоро жив, отколкото мъртъв: защо ЕС ускорява интеграцията на Западните Балкани?, 2018, прегледано на: <http://www.memoriabg.com/2018/02/27/po-skoro-jiv-otkolkoto-murtuv-es-zapadnite-balkani/>, (посетена на 19 септември 2023)
32. Национален музей на Американската дипломация, Дипломацията слага край на война: Дейтънските споразумения, прегледано на: [Diplomacy Ends a War: The Dayton Accords - The National Museum of American Diplomacy \(state.gov\)](https://www.state.gov/diplomacy-ends-a-war-the-dayton-accords-the-national-museum-of-american-diplomacy), (посетена на 12 юли 2023)
33. Н. Джорджевич, Икономическата интеграция с ЕС е ключова за бъдещето на Западните Балкани, Имърджинг Юръп, 2020, прегледано на: <https://emerging-europe.com/news/economic-integration-with-the-eu-is-key-to-the-future-of-the-western-balkans/>, (посетена на 21 септември 2023)
34. Н. Хамадех, К. Ван Ромпей, Е. Метро, Класификации на държавите от Групата на Световната банка по ниво на доходите за финансова година (1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г.), Блог на Световната банка, 2023, прегледано на: <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24>, (посетена на 21 септември 2023)
35. Н. Христова, Може ли ЕС да си позволи да загуби Западните Балкани?, Днес.бг, 2021, [Може ли ЕС да си позволи да загуби Западните Балкани? - Последни Новини от DNES.BG](https://www.dnes.bg/2021/09/21/може-ли-ес-да-си-позволи-да-загуби-западните-балкани/), (посетена на 21 септември 2023)
36. Нова, Сърбия: 43% от гражданите подкрепят влизането в ЕС, 2023, прегледано на: [Сърбия: 43% от гражданите подкрепят влизането в ЕС - Политика - Светът - Новините на NOVA - Nova.bg](https://www.nova.bg/2023/09/23/сърбия-43-от-гражданите-подкрепят-влизането-в-ес-политика-светът-новините-на-nova), (посетена на 23 септември 2023)
37. Нюз.бг, Лидерът на босненската Република Сръбска обмисля обявяването на независимост, 2023, прегледано на: <https://news.bg/int-politics/liderat-na-bosnenskata-republika-srabska-obmislya-obyavyavaneto-na-nezavisimost.html>, (посетена на 19 септември 2023)
38. ООН, Служба по наркотиците и престъпността, Карта за противодействие на трафика на огнестрелни оръжия в Западните Балкани: 2-ра регионална среща, 2019, прегледано на: [Roadmap for countering firearms trafficking in the Western Balkans: 2nd regional meeting \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/en/news/2019/09/roadmap-for-counteracting-firearms-trafficking-in-the-western-balkans-2nd-regional-meeting), (посетена на 11 септември 2023)
39. Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Доклад за напредъка на Хърватия в покриването на международните задължения от 2001 година насам, 2006,

- прегледано на: <https://www.osce.org/files/f/documents/1/e/19519.pdf>, (посетена на 15 юли 2023)
40. Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Пакт за стабилност, Бяла книга за корпоративно управление в Югоизточна Европа, прегледано на: <https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/33639267.pdf>, (посетена на 03 юли 2023)
 41. Организация за икономическо сътрудничество и развитие- Библиотека, Подобряване на образованието и компетенциите в Западните Балкани, прегледано на: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f07dab91-en/index.html?itemId=/content/component/f07dab91-en>, (посетена на 12 септември 2023)
 42. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Подкрепа за изборните реформи в Западните Балкани, прегледано на: <https://www.osce.org/odihr/support-to-electoral-reforms-in-western-balkans>, (посетена на 12 септември 2023)
 43. Офис на Върховния представител, Съвет за прилагане на мира, прегледано на: <https://www.ohr.int/international-community-in-bih/peace-implementation-council/>, (посетена на 17 юли 2023)
 44. Официален вестник на Европейския съюз, Консолидирани текстове на Договора на Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз, 2016, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT>, (посетена на 03 август 2023)
 45. Официален сайт на Европейския съюз, История на ЕС, прегледано на: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_bg, (посетена на 15 юли 2023)
 46. Официален сайт на Централноевропейско споразумение за свободна търговия, прегледано на: <https://cefta.int/about/>, (посетена на 17 юли 2023)
 47. Парламентарна асамблея, Напредък по Пакта за стабилност за Югоизточна Европа: засилване на сигурността и политическата стабилност чрез икономическо сътрудничество, 2002, прегледано на: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9938&lang=EN>, (посетена на 11 юли 2023)

48. Пенкова, М., Политиката на Европейския съюз към Балканските държави, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2019, прегледано на: <https://ejournal.vfu.bg/pdfs/3-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%A1-2019.pdf>, (посетена на 15 юли 2023)
49. П. Шмит, В. Джихич, Ваксинна дипломация и умора от разширяване: Защо ЕС трябва да преосмисли подхода си към Западните Балкани, Лондонско училище по икономика, 2021, прегледано на: <https://blogs.lse.ac.uk/euoppblog/2021/04/28/vaccine-diplomacy-and-enlargement-fatigue-why-the-eu-must-rethink-its-approach-to-the-western-balkans/>, (посетена на 17 септември 2023)
50. Процес на стабилизиране и асоцииране, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/BG/legal-content/glossary/stabilisation-and-association-process.html>, (посетена на 23 юли 2023)
51. Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ, Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа, прегледано на: <https://rspcsee.org/?lng=bg>, (посетена на 23 юли 2023)
52. Република България, Министерство на външните работи, Югоизточна Европа, прегледано на: <https://www.mfa.bg/bg/3107>, (посетена на 23 юли 2023)
53. РЕШЕНИЕ за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), Народно събрание на Република България, прегледано на: https://eu2018bg.bg/upload/612/BG_POSITION+OF+THE+NATIONAL+ASSEMBLY.pdf, (посетена на 23 юли 2023)
54. Сивов, В., Балканите в миналото и днес, Европейската стратегия на интеграция на Балканите, Международна политика- Правно-историческия факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски – Благоевград, 2007, прегледано на: <http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?id=1&rid=334&lang=bg>, (посетена на 11 юли 2023)
55. Световна банка, Брутен вътрешен продукт 2022, прегледано на: [GDP.xlsx \(live.com\)](GDP.xlsx), (посетена на 25 септември 2023)
56. С. Икономидес, От умора до съпротива: Разширяването на ЕС и Западните Балкани, Дарендорф форум, 2020, прегледано на: [Economides from fatigue to resistance published.pdf \(lse.ac.uk\)](Economides from fatigue to resistance published.pdf), (посетена на 21 септември 2023)

57. Съвет за регионално сътрудничество, прегледано на: <https://www.rcc.int/pages/2/about-us>, (посетена на 15 юли 2023)
58. Съвет за регионално сътрудничество, Брошура на Съвета за регионално сътрудничество, прегледано на: <http://vssold.justice.bg/bg/evro/srs/pril-2.pdf>, (посетена на 17 юли 2023)
59. Съвет на ЕС, Доклад за Албания за 2022 г., 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13497-2022-INIT/en/pdf>, (посетена на 11 август 2023)
60. Съвет на ЕС, Доклад за Босна и Херцеговина за 2022 г., 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13588-2022-INIT/en/pdf>, (посетена на 09 август 2023)
61. Съвет на ЕС, Доклад за Косово за 2022 г., 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13587-2022-INIT/en/pdf>, (посетена на 07 август 2023)
62. Съвет на ЕС, Доклад за Сърбия за 2022, 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13502-2022-INIT/en/pdf>, (посетена на 12 август 2023)
63. Съвет на ЕС, Доклад за Черна гора за 2022, 2022, прегледано на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13500-2022-INIT/en/pdf>, (посетена на 05 август 2023)
64. Съвет на ЕС, Заключение на Съвета относно Албания, 2014, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/media/21900/143354.pdf>, (посетена на 11 август 2023)
65. Съвет на ЕС, Заключение на Съвета относно процеса на разширяване и стабилизиране и асоцииране, 2019, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/#:~:text=The%20Council%20reaffirms%20its%20commitment%20to%20enlargement%2C%20which,and%2015%20December%202006%20and%20subsequent%20Council%20conclusions>, (посетена на 21 август 2023)

66. Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Албания, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/enlargement/albania/>, (посетена на 11 август 2023)
67. Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Босна и Херцеговина, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/bosnia-herzegovina/>, (посетена на 09 август 2023)
68. Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Северна Македония, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/republic-north-macedonia/>, (посетена на 08 август 2023)
69. Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Сърбия, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/serbia/>, (посетена на 12 август 2023)
70. Съвет на ЕС, Политика за разширяване на ЕС, Черна гора, прегледано на: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/montenegro/>, (посетена на 05 август 2023)
71. Съвет на ЕС, Предложение за решение на Съвета относно назначаване на специален координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа (представено от Комисията) /* COM/2007/0563 окончателен */, 2007, прегледано на: [EUR-Lex - 52007PC0563 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](http://eur-lex.europa.eu/LexUri.do?uri=CELEX:20070563:COM:FIN:ENG:PDF), (посетена на 15 август 2023)
72. Транспортна общност, Закljučения на председателя, 2020, прегледано на: https://transport-community.org/wp-content/uploads/2021/02/Chairs-Conclusions_Sofia-2020.pdf, (посетена на 15 август 2023)
73. Център за изследване на Югоизточна Европа, Балканите в Европа: Неизпълненото обещание: Присъединяването на Балканите, 2014, прегледано на: <http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2014/05/Policy-Paper-Completing-Enlargement-2.pdf>, (посетена на 15 август 2023)
74. Чернева, В., Преди да е станало твърде късно: Как ЕС трябва да подкрепи присъединяването на Западните Балкани към ЕС, 2023, Европейски съвет за външни отношения, прегледано на: <https://ecfr.eu/article/growing-pains-how-the-eu-should-support-the-western-balkans-eu-accession/>, (посетена на 08 септември 2023)

75. Шиманска, А., Демографски промени в страните на Западните Балкани – сравнителен анализ с Европейския съюз, 2022, Сравнителни икономически изследвания. Централна и Източна Европа, Том 25, номер 3, прегледано на: [\(PDF\) Demographic Changes in the Countries of the Western Balkans – A Comparative Analysis with the European Union \(researchgate.net\)](#), (посетена на 11 септември 2023)
76. Шолуха, А., ЕС и умората от разширяването: Защо Европейският съюз не може да се противопостави на умората от разширяването?, Университет Сейнт Андрюс, прегледано на [\(PDF\) The EU and ‘Enlargement Fatigue’: Why Has the European Union Not Been Able to Counter ‘Enlargement Fatigue’? \(researchgate.net\)](#), (посетена на 09 септември 2023)
77. Шчебра, М., 2022 – Доклад – Западните Балкани: Войната на Русия с Украйна и трайните предизвикателства пред региона, 2023, Парламентарна асамблея на НАТО, прегледано на: <https://www.nato-pa.int/document/2022-western-balkans-russias-war-ukraine-and-regions-enduring-challenges-report-michal> , (посетена на 17 септември 2023)
78. Ю. Бърсакоска-Базеркоска, Процесът на евроинтеграция на Запада Балканите след бежанската криза от 2015 г, 2022, [\(PDF\) The EU Integration Process of the Western Balkans in the Aftermath of 2015’s Refugee Crisis \(researchgate.net\)](#), (посетена на 09 юли 2023)
79. DW, Бойна готовност: Напрежението между Сърбия и Косово ескалира, 2021, прегледано на: [Бойна готовност: Напрежението между Сърбия и Косово ескалира – DW – 28.09.2021](#), (посетена на 12 септември 2023)
80. DW, Престрелки и напрежение: какво става в Косово?, 2023, прегледано на: [Престрелки и напрежение: какво става в Косово? – DW – 25.09.2023](#), (посетена на 12 септември 2023)